

Uleam
UNIVERSIDAD LAICA
ELOY ALFARO DE MANABÍ

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ

Creada mediante Ley No. 010 Reg. Of 313 del 13 de noviembre de 1985

FACULTAD DE EDUCACIÓN, TURISMO, ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

"Evaluación de las Competencias Docentes para la Implementación de
Proyectos Escolares con Enfoque STEAM en la Unidad Educativa
Fiscal Tarqui de Manta"

Autor/a:

Erwin Daniel Franco Anchundia

Alexys Eduardo Giler Mera

Docente tutor:

Dr. Francisco Samuel Mendoza Moreira, PhD

Manta - Manabí – Ecuador

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Facultad de Educación, Turismo, Artes y Humanidades
Educación Básica

“Evaluación de las Competencias Docentes para la Implementación de Proyectos Escolares con
Enfoque STEAM en la Unidad Educativa Fiscal Tarqui”

Trabajo de Integración Curricular presentado por: Erwin Daniel Franco Anchundia y Alexys Eduardo
Giler Mera

Titulación: Licenciado/a en Ciencias de la Educación Básica

Tutor: Dr. Francisco Samuel Mendoza Moreira, PhD

CERTIFICACIÓN

En calidad de docente tutor(a) de la Facultad Ciencias de la Educación de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí.

CERTIFICO:

Haber dirigido y revisado el trabajo de Integración Curricular bajo la autoría del/la estudiante Erwin Daniel Franco Anchundia y Alexys Eduardo Giler Mera, legalmente matriculado/a en la carrera de Educación Básica, en el período académico 2024(2), cumpliendo el total de 384 horas, cuyo tema del proyecto es “Evaluación de las Competencias Docentes para la Implementación de Proyectos Escolares con Enfoque STEAM en una Unidad Educativa Fiscal Tarqui de Manta”.

El presente trabajo ha sido desarrollado en apego al cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por el Reglamento de Régimen Académico y en concordancia con los lineamientos internos de la opción de titulación en mención, reuniendo y cumpliendo con los méritos académicos, científicos y formales, suficientes para ser sometida a la evaluación del tribunal de titulación que designe la autoridad competente.

Particular que certifico para los fines consiguientes, salvo disposición de Ley en contrario.

Manta, 20 de diciembre de 2024.

Lo certifico,

Dr. Francisco Mendoza Moreira, PhD
Docente Tutor
Área: Educación

APROBACIÓN DEL TRABAJO

A Haga clic aquí para escribir una fecha. convocados por el H. Consejo de Facultad, se dan cita: Haga clic aquí para escribir texto. delegado/a del Decanato de la Facultad y los docentes Haga clic aquí para escribir texto. y Haga clic aquí para escribir texto. para recibir la sustentación del Trabajo de Integración Curricular “Integración curricular de la práctica preprofesional de la carrera Educación Básica en el Proyecto Contextos familiares-comunitarios y aprendizaje de los sujetos educativos del periodo 2016-2”

Una vez discutidas y analizadas las posturas de los miembros del tribunal y previo el cumplimiento de los requisitos de ley, se otorga la calificación de:

Haga clic aquí para escribir texto. **Calificación:**

Haga clic aquí para escribir texto. **Calificación:**

Haga clic aquí para escribir texto. **Calificación:**

SUB TOTAL DE LA DEFENSA: _____

En la ciudad de Manta, a Haga clic aquí para escribir una fecha.

Es legal,

Lic. Octaviana Gutiérrez Cedeño
Secretaria de la Carrera de Educación Básica

DEDICATORIA

A mis abuelos, por ser mi refugio, mi ejemplo y mi fortaleza. Su amor incondicional y sacrificio me han dado alas para alcanzar este logro que tanto soñé.

A la memoria de mis padres, aunque nunca tuve la oportunidad de conocerlos, su ausencia me ha enseñado el valor de apreciar cada momento y luchar con más fuerza por mis metas. Este logro también es para ellos, como un tributo a lo que nunca pudimos compartir.

A un gran amigo por ser mi apoyo en los momentos difíciles y compañero de alegrías. Gracias por tu amistad sincera, tus palabras de ánimo por recordarme siempre que no estoy solo en este camino, Alexys.

Al profe Pancho, como tutor por la dedicación que nos dio en este proyecto,

Y a mí mismo por haber enfrentado las adversidades con valentía y por no rendirme nunca. Este logro es el resultado de mi esfuerzo, mi constancia y mis deseos de construir un futuro mejor.

Franco Anchundia Erwin Daniel

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mi madre y mis hermanos, con quienes, durante años, hemos hecho malabares para salir adelante en cada una de nuestras metas. No podría estar más agradecido por haberme acompañado en este camino. Y a mis abuelas, Emérita y Rita quien me formaron.

A mi tutor, Francisco Mendoza, quien ha sido una guía y nos acogido como un padre que respeto y aprecio de corazón.

A mi amigo, con quien he recorrido todo este camino, desde la nivelación hasta la sustentación, con quien comparto la responsabilidad de este proyecto, Daniel Franco.

Agradezco a Miguel y Gipson, quienes hacían que las clases más tediosas valieran la pena. A Michell, Ariel y Mirian por escucharme, darme su apoyo. A Angie y Génesis por las salidas en las que el estrés parecía desaparecer. A Melani, Sol y Angeline, por hacer de nuestras prácticas un momento especial. A Bruce, por tratarme como un hermano

A la maestra Beatriz Intriago, con quien conocí el verdadero ambiente laboral. Y a todos los profesores que me han acompañado en este trayecto.

Alexys Giler

RECONOCIMIENTO

Queremos expresar nuestro reconocimiento a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y a su carrera de Educación Básica de la Facultad de Educación, Turismo, Artes y Humanidades. Así mismo, reconocer y agradecer a los chicos y chicas del grupo de investigación EduTSDig, quienes formaron parte fundamental de todo este proceso. A Angeline Nicole Alvia Lucas, Jordan Ariel Santana Sánchez, Angie Stefanie Cárdenas Mora, Michelle Arianne Bailón Espinal, Génesis Nicole Chasín Cevallos, Melani Priscila Mero Tumbaco, Mirian María Saldarriaga Zambrano, Solange Esperanza Mendoza Barberán y Bruce Anthony Cedeño Pilligua, les debemos este logro. Sin su dedicación, esfuerzo y colaboración, nada de esto hubiera sido posible. Estamos profundamente agradecidos por su valiosa participación.

De igual manera, reconocer el aporte de la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia -CEDIA- a través del Fondo AVANTE 22 “Modelo de Formación Docente STEAM-TIC: Desarrollo de Competencias Digitales Transversales con Enfoque Territorial, Intercultural y de Género STEAM desarrollado por los profesores Francisco Mendoza Moreira (Uleam), Lucy Deyanira Andrade Vargas (Utpl) y Cristian Ferrada Ferrada (U. de los Lagos, Chile) por los insumos y el desarrollo de capacidades que permitieron desarrollar en el marco de este programa.

Finalmente, a la Sra. Diana -Cuty- Ycaza Velásquez quien con su generosidad hizo posible que pudiéramos participar de eventos científicos a través de los proyectos que permitieron financiar la movilización y participación de nosotros en estos eventos.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CERTIFICACIÓN	I
APROBACIÓN DEL TRABAJO	II
DEDICATORIA	III
DEDICATORIA	IV
RECONOCIMIENTO	V
ÍNDICE DE TABLAS	VII
ÍNDICE DE FIGURAS	VII
RESUMEN	VIII
1. Introducción	1
2. Fundamentación Teórica	4
2.1. <i>STEAM como enfoque educativo</i>	4
2.1.1. STEM o STEAM.	5
2.1.2. Principios Orientadores del enfoque STEAM	5
2.2. <i>Competencias del profesorado para el enfoque STEAM</i>	7
2.2.1. Competencias didácticas	8
2.2.2. Competencias digitales	10
2.2.3. Competencias socio colaborativas.	11
2.2.4. Competencias creativas.	14
2.2.5. Competencias Socioemocionales	16
2.3. <i>Marco competencial del Ecuador</i>	18
3. Metodología	21
3.1. <i>Diseño del Estudio</i>	21
3.2. <i>Participantes y contexto</i>	21
3.3. <i>Instrumentos de investigación</i>	22
3.4. <i>Procedimiento</i>	26
3.5. <i>Consideraciones Éticas</i>	28
4. Resultados y Discusiones.....	29
4.1. <i>Resultados de la evaluación competencias para implementar STEAM</i>	29
4.1.1. Resultados de la evaluación de las competencias didácticas	29
4.1.2. Resultados de la evaluación de las competencias digitales	34

4.1.3.	Resultados de la evaluación de las competencias sociocolaborativas.....	37
4.1.4.	Resultados de la evaluación de las competencias creativas.	41
4.1.5.	Resultados de la evaluación de las competencias socioemocionales.....	45
4.2.	<i>Discusiones</i>	50
4.2.1.	Discusiones en torno a la competencia didáctica.	50
4.2.2.	Discusiones en torno a la competencia digital	51
4.2.3.	Discusiones en torno la competencia socio colaborativa	52
4.2.4.	Discusiones en torno a la competencia creativa.	52
4.2.5.	Discusiones en torno a las competencias socioemocionales	53
5.	Conclusiones	55
6.	Recomendaciones	57
	REFERENCIAS	59

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1:	Estudiantes matriculados en el subnivel Educación Básica Elemental y Media de la U. E. Fiscal Tarqui	22
Tabla 2:	Categorías, indicadores y elementos observables para el diagnóstico	23
Tabla 3:	Registro anecdótico etnográfica mediante acompañamiento pedagógico	25
Tabla 4:	Planificación de la entrevista en profundidad con diseño semi-estructurado.....	25
Tabla 5:	Estructura de la codificación de hallazgos.....	27

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1:	Diagrama de principios orientadores del enfoque STEM+	5
Figura 2:	Marco competencial de aprendizajes del Ecuador	19

RESUMEN

En noviembre de 2023, el Ministerio de Educación de Ecuador introdujo el Marco Curricular Competencial para el Sistema Nacional de Educación. Este marco prioriza el desarrollo de competencias y habilidades por encima de la adquisición de contenidos, integrando metodologías como STEAM, neuroeducación y transdisciplinariedad. Su implementación requiere que los docentes desarrollen competencias clave en didáctica, digitalización, colaboración social, socioemocionalidad y creatividad, necesarias para entornos de aprendizaje inclusivos y efectivos.

Este estudio evaluó el nivel de competencias del profesorado de la Unidad Educativa Fiscal Tarqui para implementar prácticas pedagógicas alineadas con el enfoque STEAM del Marco Competencial. Se utilizó una ficha de observación diseñada con criterios específicos para analizar sistemáticamente habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para proyectos STEAM exitosos.

Los resultados mostraron que las competencias didácticas, esenciales para adaptar estrategias pedagógicas al contexto, estaban parcialmente desarrolladas. Las competencias digitales presentaron variabilidad, con un dominio básico de herramientas tecnológicas. En cuanto a las competencias sociocolaborativas, se evidenció un nivel intermedio de habilidades para la cooperación y el respeto mutuo. Las competencias socioemocionales y creativas, fundamentales para la innovación y la gestión de emociones, mostraron áreas de oportunidad significativas.

La evaluación subrayó la necesidad de programas de formación docente enfocados en las competencias del Marco Curricular Competencial. Se recomienda priorizar el desarrollo integral de habilidades digitales, creativas y socioemocionales, cruciales para la implementación efectiva de proyectos STEAM y la adaptación a los retos contemporáneos en la educación.

Palabras clave: Marco Curricular Competencial, Competencias, Enfoque STEAM, Competencias docentes.

ABSTRACT

In November 2023, the Ministry of Education of Ecuador introduced the Competency Curriculum Framework for the National Education System. This framework prioritizes the development of competencies and skills over the acquisition of content, integrating methodologies such as STEAM, neuroeducation and transdisciplinarity. Its implementation requires teachers to develop key competencies in didactics, digitalization, social collaboration, socioemotionality and creativity, necessary for inclusive and effective learning environments.

This study evaluated the level of competencies of the teachers of the Unidad Educativa Fiscal Tarqui to implement pedagogical practices aligned with the STEAM approach of the Competency Framework. An observation form designed with specific criteria was used to systematically analyze skills, knowledge and attitudes necessary for successful STEAM projects.

The results showed that didactic competencies, essential for adapting pedagogical strategies to the context, were partially developed. Digital competencies showed variability, with a basic mastery of technological tools. As for socio-collaborative competencies, an intermediate level of skills for cooperation and mutual respect was evidenced. Socioemotional and creative competencies, fundamental for innovation and emotion management, showed significant areas of opportunity.

The evaluation highlighted the need for teacher training programs focused on the competencies of the Competency Curriculum Framework. It is recommended to prioritize the comprehensive development of digital, creative and socioemotional skills, crucial for the effective implementation of STEAM projects and the adaptation to contemporary challenges in education.

Keywords: Curricular Competence Framework, Competencies, STEAM Approach, Teaching Competencies

1. Introducción

El enfoque STEAM ha emergido como una estrategia educativa clave en la formación integral de estudiantes en un mundo cada vez más interconectado y tecnológico. Este enfoque interdisciplinario no solo busca el desarrollo de habilidades técnicas, sino también la promoción de la creatividad y el pensamiento crítico, elementos que son realmente esenciales para afrontar desafíos contemporáneos.

Según Rodríguez y Alsina (2023), en el caso de España el currículo para la educación primaria hace referencia explícita a la integración de disciplinas a través del enfoque STEM (por el acrónimo en inglés de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) mediante competencias que deben ser desarrolladas en estos niveles.

En México y Colombia, se observa un interés compartido por promover la formación en áreas relacionadas con estas disciplinas. Ambos países entienden la relevancia estratégica de la educación STEAM para el desarrollo económico, la innovación y la competitividad actual, y están implementando iniciativas para facilitar el acceso a programas STEAM que fomenten la participación de docentes y estudiantes en todos los niveles educativos. Sin embargo, estas acciones pueden no ser suficientes para que toda la población escolar acceda con éxito a la educación STEAM en ambos países. (Camacho-Tamayo et al., 2024)

Estos dos países han destacado por la ausencia de una perspectiva sistémica y de una evolución escolar que busque integrar el currículo, las metodologías emergentes, las líneas de formación docente y los equipos e infraestructura necesarios para una educación STEAM de calidad. No todos los docentes tienen acceso a oportunidades para implementar prácticas STEAM. La mayoría de las comunidades educativas se basan en pedagogías que no promueven el desarrollo de habilidades y habilidades de manera transversal.

Sin embargo, al analizar la implementación del enfoque STEAM resulta complicado que se realice de manera efectiva debido a la falta de formación. Para los docentes esto representa un obstáculo considerable debido a que los educadores no reciben la preparación necesaria para implementar un enfoque STEAM de manera eficaz, lo que puede resultar en una enseñanza menos dinámica y atractiva. La capacitación insuficiente no solo afecta la confianza de los maestros, sino que también impacta negativamente en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, quienes pueden perder interés en disciplinas que son fundamentales para su futuro.

En noviembre de 2023, el Ministerio de Educación de Ecuador emitió el Marco Curricular Competencial para el Sistema Nacional de Educación (Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2023-00086-A, 2023) introduciendo un enfoque educativo que prioriza el desarrollo de competencias y habilidades por encima de la simple adquisición de contenidos. Este nuevo currículo integra principios metodológicos como STEAM, neuroeducación y transdisciplinariedad para promover competencias fundamentales y transversales en el alumnado. La implementación exitosa del Marco Competencial requiere que el profesorado desarrolle competencias específicas en áreas clave como la didáctica, digitalización, colaboración social, socioemocionalidad y creatividad, elementos esenciales para crear entornos de aprendizaje inclusivos y efectivos.

Sin embargo, en este contexto existe poca flexibilidad en las estructuras curriculares limitando la integración de las disciplinas STEAM. Los programas de estudio a menudo no permiten la creación de experiencias de aprendizaje interdisciplinarias lo cual puede frustrar tanto a educadores como a estudiantes, impidiendo el desarrollo de habilidades críticas que son necesarias para navegar en un entorno laboral en constante evolución.

Evaluar las competencias docentes es crucial para el desarrollo efectivo de proyectos STEAM, ya que garantiza que los educadores cuenten con las habilidades necesarias para implementar un enfoque interdisciplinario. Este tipo de educación exige que los maestros no solo dominen sus áreas específicas de conocimiento, sino que también sean capaces de integrar conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas de manera cohesiva. Una evaluación sistemática de estas competencias permite identificar fortalezas y debilidades en la formación docente, asegurando que los educadores estén equipados para fomentar un aprendizaje dinámico y significativo que estimule la creatividad y el pensamiento crítico en los estudiantes.

Además, la evaluación de competencias docentes es fundamental para alinear la enseñanza con las demandas del mercado laboral contemporáneo. En un entorno en constante cambio, las habilidades que requieren los empleadores evolucionan rápidamente. Al evaluar las capacidades de los docentes, se puede garantizar que el currículo educativo esté en sintonía con las competencias que los estudiantes necesitan desarrollar para tener éxito en sus futuras carreras. Esto no solo prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo profesional, sino que también contribuye al desarrollo de una fuerza laboral más competente y adaptable.

Este proyecto de investigación forma parte del proyecto “Competencias del profesorado para el desarrollo del Marco Curricular Competencial de Aprendizajes en la Unidad Educativa Fiscal “Tarqui” del distrito 13D02.” que se presenta como una iniciativa estratégica destinada a mejorar la calidad educativa mediante el fortalecimiento de las competencias docentes y la optimización del desarrollo curricular del Currículo Competencial.

Se aborda el primer objetivo específico, que consiste en "diagnosticar, en un plazo de dos meses, las capacidades del profesorado para gestionar el currículo competencial del Ecuador y las habilidades desarrolladas por los estudiantes al inicio del proceso". Para ello, se analizaron los resultados de aprendizaje de acuerdo con el estándar del subnivel medio y superior del distrito 13D02.

Esta investigación es relevante porque establece que la calidad educativa está estrechamente relacionada con las competencias de los docentes. Un enfoque en el desarrollo curricular del Currículo Competencial responde a la necesidad de actualización y alineación para cumplir con las demandas educativas actuales.

La importancia del proyecto radica en su capacidad para evaluar las fortalezas y debilidades del profesorado como base para desarrollar proyectos con enfoque STEAM y proponer acciones concretas que cierren la brecha entre las competencias de los docentes y la implementación efectiva del Currículo Competencial. La factibilidad del proyecto está respaldada por la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos, así como por la estructura existente del sistema educativo.

Por eso, el objetivo general de este estudio es evaluar las capacidades docentes de los profesores de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal Tarqui mediante el análisis de sus prácticas pedagógicas para determinar las habilidades necesarias para desarrollar proyectos con enfoque STEAM. Para lograr este objetivo, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Inferir las capacidades docentes requeridas para la implementación del enfoque STEAM, mediante una revisión bibliográfica, agrupándolas en categorías de análisis
2. Analizar el desarrollo de las prácticas docentes desde el enfoque STEAM utilizando una bitácora con criterios observables para la implementación del enfoque en educación.

3. Contrastar las prácticas pedagógicas del profesorado con su autopercepción del proceso de enseñanza y aprendizaje que realizan en su quehacer educativo cotidiano

2. Fundamentación Teórica

2.1. STEAM como enfoque educativo

El enfoque STEAM, que integra Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, ha emergido como un modelo educativo innovador que busca superar las limitaciones de la educación tradicional, donde estas disciplinas se enseñaban de forma aislada. Su origen se remonta a la década de 1990 con la creación del acrónimo STEM por la Fundación Nacional para la Ciencia en Estados Unidos, que buscaba fomentar la educación en áreas críticas para el desarrollo científico y tecnológico del país. Sin embargo, fue en 2008 cuando Yukari Yackman introdujo la "A" de "Arte", reconociendo la importancia de la creatividad y la expresión artística en el aprendizaje interdisciplinario. Este cambio no solo amplía el marco educativo, sino que también resalta la interconexión entre las disciplinas, promoviendo un aprendizaje más holístico y significativo (Santillán et al., 2020).

Angulo et al. (2021) señalan que, en paralelo al desarrollo académico, los países han generado unas bases normativas y de planeación, a partir de una visión común. En Estados Unidos, cinco años, presentada por el National Science and Technology Council, en 2018. Esta apuesta recogió acciones previas que involucraban a un ecosistema de organizaciones públicas y privadas, tanto federales como estatales, para todos los niveles escolares. Como en Estados Unidos, la mayoría de los países que han formalizado su estrategia de educación STEAM impulsaron reformas acciones para la implementación, desarrollaron alianzas entre diversas entidades, promovieron iniciativas como rúbricas para la evaluación de las prácticas STEAM y fortalecieron el vínculo entre las instituciones de educación media y terciaria.

En Europa, se destacan estrategias como la de la European Schoolnet la cual, en 2018, realizó un reporte de escuelas STEM, con la participación de varios países. El objetivo era definir elementos y criterios clave que sirvieran a los ministerios, e instituciones educativas, para evaluar sus fortalezas y debilidades, y así generar un “hoja de ruta” para su implementación. Por su parte, en Asia, países como Tailandia, China, Singapur y Corea del Sur han venido trabajando por la innovación educativa. Se evidencian estrategias con base en la tecnología y la ingeniería que, aunadas con las artes, promueven el pensamiento creativo, y las experiencias didácticas y de juego, para todos los niveles educativos. Finalmente, en América Latina, las políticas de ciencia, tecnología e innovación se han caracterizado por promover un vínculo más estrecho entre el sector educativo y el productivo, con el propósito

de mejorar la competitividad de las naciones, a través de una fuerza laboral con las competencias necesarias para enfrentar los desafíos de la economía mundial. Hasta el momento, no se han encontrado marcos legales que hagan una referencia directa a la implementación de un enfoque STEM en los sistemas educativos latinoamericanos (Angulo et al., 2021).

2.1.1. STEM o STEAM.

Desde el surgimiento de la sigla STEAM (cuando se adicionaron las artes en el enfoque), se han presentado dos corrientes de trabajo. En una, se priorizan solo las áreas tradicionales de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), en la otra, se usan “fórmulas” para complementar la visión, agregando las artes, las humanidades o las ciencias sociales. Esto último se ha hecho agregando la “A” al acrónimo o proponiendo una suma como lo ha hecho Colombia con STEM+H, en el periodo 2016–2019 (Angulo et al., 2021).

Un ejemplo latinoamericano de esta controversia se presenta en los documentos de visión de Chile y México. Mientras en Chile se defiende con firmeza la inclusión de las artes en el ámbito educativo y cultural, y se reconoce la importancia de fomentar la creatividad y la expresión artística como pilares fundamentales para el desarrollo integral de los individuos. En México se argumenta que el tratamiento de otras disciplinas debería realizarse de forma diferenciada en propuestas pedagógicas y curriculares diseñadas exclusivamente para ello.

2.1.2. Principios Orientadores del enfoque STEAM

Como todo enfoque pedagógico, el STEAM se orienta bajo los principios que se detallan en la Figura 1:

Figura 1: Diagrama de principios orientadores del enfoque STEM+

Fuente: Colombia Aprende: Enfoque educativo STEM+ para Colombia <https://colombiaprende.edu.co/recurso-coleccion/principios-orientadores-y-competencias-que-promueve-stem>

El enfoque STEAM se sustenta en seis principios esenciales: integración, colaboración, inclusión, contextualización, activación y expansión. Cada uno de ellos orienta la implementación del enfoque hacia prácticas educativas más significativas, interdisciplinarias y adaptadas al contexto.

El **principio de integración** plantea una progresión que va desde lo disciplinar hasta lo transdisciplinar, permitiendo que las disciplinas interactúen en el contexto de problemas reales. Según el marco conceptual de Nadelson y Seifert (2017 citado por Angulo et al., 2021), esta integración borra las fronteras entre materias académicas, estructurando un currículo flexible y coherente que facilita la construcción de conocimiento en función de situaciones prácticas.

La **inclusión**, por su parte, promueve la diversidad y la equidad en el acceso y participación. Este principio busca superar inequidades al diversificar técnicas y actividades que fomenten el involucramiento de todos los estudiantes. Vinculado a esto, el **principio de colaboración** enfatiza la importancia del trabajo conjunto desde la pluralidad y el respeto. Las actividades STEAM deben potenciar habilidades interpersonales, comunicación y trabajo en equipo, preparando a los estudiantes para los retos del siglo XXI. Como señala Angulo et al. (2021), técnicas como el andamiaje y la colaboración entre pares facilitan el éxito en tareas desafiantes, fomentando competencias críticas.

El cuarto principio, **la contextualización**, refuerza la relevancia de situar el aprendizaje en contextos reales y socialmente significativos. El enfoque STEAM, al abordar problemas del entorno inmediato, no solo aplica conocimientos académicos, sino que reconoce las necesidades y particularidades culturales, sociales e históricas del contexto. Este principio conecta el qué (currículo), el cómo (pedagogía) y el para qué (políticas), con los actores clave: estudiantes y docentes. Como expresa Santillán et al. (2019) busca la conexión directa entre las materias curriculares y la realidad.

La **activación** motiva a los estudiantes a participar activamente en su proceso de aprendizaje mediante metodologías que fomentan la indagación, la creatividad y la metacognición más allá de la simple transmisión de conocimientos, este enfoque busca que los estudiantes desarrollen herramientas para aprender de forma autónoma y permanente a través de experiencias significativas que conecten conceptos con aplicaciones prácticas y cotidianas (Zapata et al., 2021).

Finalmente, el **principio de expansión** plantea una visión del aprendizaje como un proceso continuo que trasciende las fronteras escolares. Según Angulo et al. (2021), las oportunidades educativas actuales abarcan entornos informales como bibliotecas, museos y plataformas digitales. Este aprendizaje ubicuo amplía el impacto del enfoque STEAM, inspirando a los estudiantes en sus elecciones extracurriculares, académicas y profesionales.

Los principios STEAM+ ofrecen un marco integral que transforma el aprendizaje en un proceso dinámico, inclusivo y relevante, conectando el aula con el mundo real y preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

2.2. Competencias del profesorado para el enfoque STEAM

Según Attewel (2009) en el contexto educativo, las competencias son fundamental para entender como los estudiantes deber ser de preparados para enfrentar desafíos en diversos contextos académicos y profesionales. Las competencias implican un conjunto complejo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten a los individuos actuar de manera eficaz en diversas situaciones. Sin embargo, aunque la idea de competencias pueda parecer simple, es en realidad un concepto multifacético que varía según el enfoque teórico adoptado. Attewel (2009) identifica cuatro enfoques claves sobre las competencias:

- **Enfoque positivista:** Se examina la competencia como una habilidad objetiva y medible, donde implica que los estudiantes deben demostrar capacidades de forma cuantificable a través de pruebas o exámenes
- **Etnometodología:** Destaca la adquisición inconsciente de competencias a través de la práctica cotidiana, un proceso más implícito y menos estructurado
- **Perspectiva weberiana:** Entender las competencias como construcciones sociales que se utiliza para legitimar profesiones o roles específicos en la sociedad.
- **Enfoque marxista:** Analiza las competencias en función de las desigualdades sociales, considerando como los sistemas educativos pueden prolongar procesos de exclusión o jerarquías

Estos enfoques permiten comprender que las competencias no deben ser vista solo como habilidades medibles sino como una construcción social que responde al contexto cambiante a las necesidades de cada entorno (Attewel, 2009). Otro punto las competencias docentes son esenciales para un conjunto interdisciplinario de conocimientos, habilidades, actitudes valores que capacitan a los profesores para desempeñarse de manera eficaz en diversos contextos educativos.

Fernández (2009) señala que:

Estas competencias son fundamentales para concretar el desarrollo en el docente dentro de los múltiples escenarios en lo que opera. Esto implica habilidades pedagógicas sólidas, dominio de las tecnologías, capacidades para gestionar dinámicas grupales y adaptación a los cambios sociales y educativos (p.4).

Además, estas competencias no solo se limitan a la transmisión de conocimientos al estudiantado, sino que buscan fomentar en los estudiantes el desarrollo integral, habilidades críticas y creativas, así como una interacción positiva en ambiente inclusivo y colaborativo.

De manera que las competencias docentes son esenciales para enfrentar los retos de un entorno educativo y globalizado.

La formación del profesorado es un proceso que abarca tanto la formación inicial como el desarrollo profesional a lo largo de la carrera docente. Para Marcelo (1995) este proceso debe ser visto como un esfuerzo integral que combina tanto la teoría como las prácticas, y debe ajustarse a los cambios sociales, tecnológicos y científicos. Marcelo señala que la formación no solo debe ser un “objeto de consumo”, sino un proceso de transformación que permitan a los docentes reflexionar y adaptarse continuamente a las nuevas demandas educativas.

Según Marcelo (1995) en su enfoque subraya que la formación se debe considerar la diversidad de los contextos en los que desempeñan. No solo se debe limitar únicamente a la enseñanza tradicional, sino incorporar enfoques innovadores que promuevan el desarrollo de competencias que incluyen tanto aspectos pedagógicos como las habilidades para gestionar el aprendizaje digital, el trabajo colaborativo, el manejo y el uso de nuevas tecnologías

Esta formación docente debe ser entendida como un campo disciplinar que debe estar en constante evolución, con la capacidad de adaptarse a las innovaciones pedagógicas y tecnológicas que afecten la práctica educativa. Esto es una formación continua porque es esencial para que los docentes se mantengan actualizados y sean capaces de responder a las diversas interrogantes de los estudiantes y a los retos del mundo actual.

Es necesario que un docente no solo este preparado para transmitir información o conocimiento, sino que también lo estén y sean capaces de fomentar habilidades críticas y socioemocionales en los estudiantes, creando así un entorno inclusivo y dinámico. Por eso las competencias son fundamentales para la adaptación, la creatividad y la gestión emocional en los educadores para un mundo cada vez más globalizado y digitalizado.

2.2.1. Competencias didácticas

La competencia didáctica es una habilidad fundamental para los docentes, ya que les permite planificar, implementar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje de manera efectiva. Implica un dominio profundo de estrategias pedagógicas, la capacidad de adaptar los contenidos al contexto y a las necesidades de los estudiantes, y el uso adecuado de recursos y tecnologías educativas. Además, una sólida competencia didáctica facilita aprendizajes significativos y contribuye al desarrollo integral de los estudiantes. Esta competencia no solo se limita a la acción docente, sino que también incluye la capacidad de reflexionar sobre la

propia práctica, identificar áreas de mejora y mantener una actualización constante en metodologías y teorías educativas. De esta forma, los docentes pueden crear ambientes inclusivos y motivadores, fortaleciendo su desempeño en un entorno educativo cambiante.

Para la evaluación de las competencias didácticas se consideramos las adecuaciones curriculares, la elaboración de los criterios de evaluación, el desarrollo de actividades globalizantes y el uso correcto de técnicas y estrategias metodológicas vinculadas al enfoque.

Las adecuaciones curriculares son importantes en el salón de clases, el docente debe saber administrar las estrategias, el ambiente de aprendizaje y los materiales para poder desarrollar proyectos educativos con el enfoque propuesto, no solo para integrar las cinco áreas del STEAM, sino también considerando los contenidos del marco curricular, las necesidades educativas y las condiciones del entorno.

El Ministerio de Educación del Ecuador (2016) nos dice que el criterio de evaluación es un enunciado que expresa el tipo y grado de aprendizaje que se espera que hayan alcanzado los estudiantes en un momento determinado, respecto de algún aspecto concreto de las capacidades indicadas en los objetivos generales de cada una de las áreas de la Educación General Básica y del Bachillerato General Unificado.

El criterio de evaluación tiene una gran importancia para el desarrollo de proyectos con enfoque STEAM pues ninguna propuesta educativa puede suceder sin una forma de comprobar que lo que se enseña se aprende. Al hablar de las adecuaciones curriculares para el desarrollo del enfoque también resulta ineludible que la evaluación vaya enfocada a los mismos objetivos. Dentro del enfoque se espera que se considere las necesidades específicas y las distintas habilidades de los estudiantes. En este caso se espera que el docente evalúe precisamente el desarrollo de las competencias de sus estudiantes alejándose un poco de las evaluaciones de opción múltiple que buscan la comprobación del contenido.

Dentro de este enfoque, las actividades globalizantes son un recurso valioso para integrar diversas áreas del conocimiento en un único proyecto o actividad. Estas actividades no solo permiten conectar contenidos de diferentes disciplinas ayudando a los estudiantes a aplicar los conocimientos en contextos reales y diversos. Angulo et al. (2021) argumenta que STEM+ es un enfoque educativo que combina conceptos y prácticas disciplinares con aplicaciones al mundo real. Por lo tanto, la creación de actividades que cumplan con este criterio es lo que permite que el enfoque tenga relevancia con el mundo de hoy.

Finalmente, el uso de técnicas y estrategias didácticas es clave para trabajar con este enfoque. Latorre y Seco (2013) definen la técnica como un conjunto finito de pasos fijos cuya sucesión está prefijada y secuenciada, y su correcta ejecución lleva a una solución segura del problema o de la tarea; así mismo, definen la estrategia como un conjunto finito de acciones no estrictamente secuenciadas que conllevan un cierto grado de libertad. Generalmente toman como base una metodología o un enfoque que guíe la planificación y los objetivos de este enfoque

Toda clase se estructura a partir de su planificación, y es crucial que se diseñen estrategias y se utilicen técnicas que contribuyan al desarrollo de las competencias de los estudiantes. Por lo tanto, al analizar la práctica docente, se considera cuidadosamente si las estrategias y técnicas propuestas están alineadas con los objetivos de este enfoque.

Algunas técnicas que pueden articularse con el desarrollo de proyectos de enfoque STEAM son el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje por indagación. En cambio, algunas técnicas que se pueden relacionar al enfoque son las lluvias de ideas, los juegos de roles, la exposición oral, las fichas. Sin embargo, las técnicas abarcan un mayor espectro de uso dependiendo de la planificación del docente y como las utiliza para el desarrollo de clases interdisciplinarias.

2.2.2. Competencias digitales

Debido al impacto que han tenido las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el sector educativo ha incorporado estas herramientas desde temprano para aprovechar sus beneficios. No obstante, la mejora en el aprendizaje de los estudiantes no se correlaciona con la fuerte inversión en infraestructura tecnológica, puesto que no se alcanzan los resultados esperados (Lemus, 2017).

Las competencias digitales abarcan el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes necesarios para utilizar de manera efectiva las TIC. Incluyen la capacidad para buscar, evaluar y gestionar información digital, colaborar en entornos virtuales y crear contenido. En la sociedad actual, estas competencias son esenciales para la participación crítica en diversos ámbitos.

En el contexto educativo, desarrollar competencias digitales en docentes y estudiantes es fundamental para integrar las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto permite acceder a recursos educativos en línea, utilizar plataformas y fomentar la alfabetización digital.

Existen dos conceptos principales que se consideraron para evaluar las competencias digitales. El primero es la interactividad, Bedoya (1997) la define como la capacidad del receptor para controlar un mensaje no-lineal hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los límites del medio de comunicación asincrónico.

Sin embargo, en la modernidad se refiere a la capacidad de establecer un intercambio dinámico y bidireccional entre un individuo y un sistema, otra persona o un grupo, permitiendo una retroalimentación inmediata y adaptativa. En el entorno escolar, se relaciona con las oportunidades que tienen los estudiantes para participar activamente en su aprendizaje, interactuar con materiales, herramientas tecnológicas, docentes y compañeros, y construir conocimientos de manera colaborativa y significativa.

Cuando hablamos del entorno digital, la interactividad se manifiesta a través de foros, cuestionarios interactivos, videollamadas y herramientas colaborativas como Google Docs, las cuales los docentes deben comprender para interactuar con el contenido, compañeros y alumnos, creando un aprendizaje más dinámico y personalizado.

Para facilitar la interactividad, es esencial no olvidar el manejo de recursos tecnológicos. Este concepto se refiere a la capacidad de los docentes para utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en su práctica educativa. Incluye el dominio de herramientas informáticas básicas, como la creación de documentos, la navegación en Internet y el uso de software educativo, así como la integración de estas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En conclusión, mientras que la interactividad se centra en la capacidad de establecer conexiones dinámicas y comunicarse en entornos digitales, el manejo de recursos tecnológicos se refiere a la destreza que poseen los docentes para utilizar herramientas digitales a favor de mejorar su enseñanza. Ambos conceptos se relacionan estrechamente en la práctica docente, siendo fundamentales para el desarrollo de un aprendizaje efectivo en la modernidad.

2.2.3. Competencias socio colaborativas.

Consisten en considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para Lev Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico (Payer, 2017).

Los principios del enfoque STEAM orientan a la inclusión y la colaboración, por tanto, como mencionan Escarbajal Frutos (2010), la filosofía de la inclusión nos impulsa a hacernos cargo, a responsabilizarnos, de todos los alumnos que componen el sistema educativo, no sólo de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Así que, uno de los pilares de la educación inclusiva, uno de sus objetivos, es construir una educación intercultural, fomentando el diálogo y la comunicación, aumentando la participación social y académica, potenciando el trabajo colaborativo.

La teoría sociocultural les da énfasis a las interrelaciones sociales. En el ámbito escolar es fundamental la relación entre estudiantes y docentes. Los maestros son los encargados de diseñar estrategias interactivas que promuevan zonas de desarrollo próximo, para ello debe tomar en cuenta el nivel de conocimiento de las estudiantes y los estudiantes, la cultura y partir de los significados que ellos poseen en relación con lo que va a aprender.

Por lo tanto, al considerar las competencias sociocolaborativas debemos tener en cuentas los siguientes aspectos: comunicación intergrupal, organización de tareas y la resolución de conflictos.

Para Gómez (2016), en toda comunicación está presente una serie de elementos sin los cuales no se llevaría a cabo este proceso tan complejo. No basta sólo con hablar, es necesario ir más allá, romper la barrera de lo superficial. No se trata solamente de transmitir información, sino de expresar ideas, opiniones, sentimientos, emociones, tanto de un lado (emisor), como del otro (receptor). Para que se logre la comunicación entre dos personas, se tiene que dar un intercambio mutuo.

En el aula, esto se traduce en la comunicación que tiene el docente tanto con sus estudiantes como con sus compañeros docentes y directivos. Si bien es cierto que, generalmente, en la educación básica elemental y media los docentes suelen impartir ellos mismos todas las asignaturas, lo que permite una mayor relación entre ellas, también se consideran otras ramas de la educación que pueden alinearse con el enfoque STEAM si el docente colabora con otros docentes, por ejemplo, en las asignaturas de inglés, educación cultural y artística, y educación física.

Así, la importancia de la comunicación intergrupal prevalece en la manera en que el docente se relaciona, comunica asertivamente y colabora con otros docentes para llevar a cabo proyectos que promuevan este enfoque.

Se puede considerar que el enfoque STEAM puede caracterizarse por su flexibilidad, por su capacidad para adaptarse a los entornos dado sus principios contextuales e integradores, sin embargo, para que esta posibilidad exista es necesaria una planeación sólida, he ahí que se considera la organización de tareas un aspecto importante.

Desde un punto de vista educativo, la organización escolar en el centro es considerada como un microsistema en interacción con el medio, que se enfrenta con los problemas de ordenación de esos elementos para el cumplimiento de los objetivos específicos propios de la institución. La organización escolar es la ordenación de los distintos elementos de la escuela para que todos ellos concurren adecuadamente a la educación de los alumnos (García Hoz, 1985, como citó Velázquez, 2010).

En este contexto, la organización de tareas es fundamental para desarrollar competencias sociocolaborativas, puesto que permite establecer un entorno estructurado en el que los estudiantes pueden trabajar juntos. Al organizar las tareas de manera efectiva, se fomenta la colaboración y la comunicación, esenciales para el aprendizaje en grupo, así la organización escolar se convierte en un motor para cultivar habilidades que trascienden el ámbito académico y son vitales en la vida social y profesional futura de los estudiantes.

Por último, abordamos la resolución de conflictos. Paródicamente, los medios de comunicación representan el salón de clases como una zona de guerra, un espacio en el que constantemente pueden surgir disputas, peleas o accidentes, cuya mediación es responsabilidad del docente. Para De Armas (2003), la mediación es un proceso de resolución de conflictos en el que las dos partes enfrentadas recurren a una tercera persona «imparcial», el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio.

Es fundamental que un docente actúe como mediador y resuelva conflictos de manera asertiva, especialmente en un entorno donde niños y niñas están en proceso de crecimiento y adaptación al mundo. Para que estos estudiantes adquieran competencias sociales básicas, es crucial que los educadores desempeñen el papel de orientadores y mediadores en situaciones de conflicto.

Además, es importante considerar la realidad actual del país, donde la inseguridad se ha vuelto omnipresente y las personas, incluso dentro de las escuelas —que deberían ser espacios seguros—, experimentan un creciente temor. En este contexto, es difícil prever las acciones o intenciones de los alumnos y de quienes los rodean, lo que significa que cualquier conflicto puede potencialmente escalar a situaciones más graves. Por esta razón, se vuelve

indispensable enseñar a los estudiantes a resolver problemas de manera pacífica, promoviendo así un ambiente de convivencia armoniosa y segura.

2.2.4. Competencias creativas.

Una de las habilidades que caracteriza a un buen docente en el enfoque STEAM es la creatividad. Esta cualidad, a menudo relacionada con el arte, se extiende a diversas áreas, incluyendo la gestión escolar y el uso ingenioso de los recursos en el aula. La creatividad permite a los educadores abordar desafíos de manera innovadora y adaptar sus métodos de enseñanza para enriquecer la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes.

Según la Enciclopedia de Psicopedagogía Océano (1998 pp. 779-780, citada por Serrano, 2004), se define ‘creatividad’ como: “la disposición a crear que existe en estado potencial en todo individuo y a todas las edades”; Serrano, comparte esta cita con una perspectiva acerca de la creatividad que va desde la postura de la persona que tiene la capacidad de ser creativa, una cualidad intrínseca del ser humano independientemente de su edad, por eso expone esta capacidad como la posibilidad de una idea que puede materializarse en un fenómeno u objeto innovador.

Para Guilford “la creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente” (1952, citado por Serrano, 2004), esta definición alude más que a la disposición a las características que permiten la existencia del ser creativo. Estas mismas, en especial las tres primeras son las que vinculamos a la construcción del significado de un docente creativo.

Para Roldán y Ferrando (2021), la fluidez se refiere a la continuidad de ideas, al flujo de asociaciones y al uso de conocimiento básico y universal. Por otro lado, la flexibilidad está asociada con los cambios de ideas y con la capacidad de abordar problemas de más de una forma, lo que permite obtener más de una resolución. Finalmente, la originalidad se caracteriza por una forma particular de pensar que da lugar a productos de actividad mental o artística únicos.

De la definición de Roldán y Ferrando (2021) consideramos la fluidez algo relevante para el docente en el aula de clases, al desarrollar proyectos que propicien la creatividad también se enfrentan a la curiosidad de los estudiantes, a preguntas que permiten desarrollar sus habilidades para investigar, reflexionar y crear. Ante estas situaciones debe comprobarse

que el docente pueda responder a esas dudas e hilar los contenidos a su relación con la vida cotidiana.

Para que esto sea posible, es fundamental reforzar una característica clave: la flexibilidad. Esta implica abordar los problemas desde diferentes perspectivas. En la mayoría de los casos, el enfoque STEAM se implementa a través de proyectos, lo que exige que los maestros sean capaces de lidiar con cambios de planes, adaptarse a los desafíos que surgen y buscar alternativas. Aunque las clases se planifican de manera rigurosa, no pueden estructurarse de forma tan rígida que impida su adaptabilidad. La flexibilidad, por tanto, crea una tregua entre la planificación y las novedades que emergen en un entorno tan dinámico e impredecible como el aula.

Si Pablo Picasso afirmaba que una simple mancha amarilla podía representar el sol, entonces un pedazo de cartón puede convertirse en material didáctico en manos de un maestro. En una época en la que captar la atención resulta cada vez más desafiante y mantener la concentración se vuelve especialmente complicado para los niños, los docentes deben apostar por la novedad, la innovación y la originalidad. Es a través de esta última que surgen ideas que, con un pequeño ajuste, pueden transformar por completo una clase.

Al valorar esta característica se espera que el maestro sea capaz de cambiar pequeños detalles de las clases que llamen la atención, que promuevan cambios y elaboren propuestas, desde cosas tan sencillas como una forma distinta de disponer las mesas, un orden diferente de actividades, o alternativas para representar los contenidos de las clases.

Se discute mucho la factibilidad de esta competencia, un gran número de personas alegan verse limitado por las condiciones económicas o por la realidad social de las instituciones. No obstante, pese a que reconocemos que las realidades socioeconómicas del entorno pueden condicionar la forma en que se proponen ideas creativas, esta no condiciona la posibilidad de que se generen ideas.

Por último, la formación integral capacita al profesional para participar activamente en las transformaciones necesarias para resolver problemas, satisfacer adecuadamente las necesidades y garantizar la calidad de los cambios, basándose en el conocimiento vivencial y teórico, la investigación de causas y la previsión de efectos en la realidad natural y social.

Entonces, la integración pedagógica, en el marco del principio de contextualidad, se centra en la adaptación de contenidos y metodologías a las realidades de los estudiantes. Al

incorporar ejemplos y situaciones relevantes de la vida cotidiana, se establece una conexión más significativa entre el conocimiento teórico y su aplicación práctica. Pero esto se lleva más, articulando los proyectos además con las actividades comunitarias y escolares, abordando los proyectos con enfoque STEAM respetando los contenidos del currículo y alineándolos con las exigencias de las instituciones.

2.2.5. Competencias Socioemocionales

Se pueden entender como “el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” (Bisquerra, 2012, como se citó en Russo (2019)).

Las habilidades socioemocionales son fundamentales para los docentes, ya que influyen directamente en su capacidad para crear un entorno de aprendizaje positivo y efectivo. Estas competencias permiten a los educadores enfrentar situaciones inesperadas, gestionar sus emociones y trabajar de manera colaborativa con colegas y estudiantes.

En el contexto de proyectos educativos con enfoque STEAM las habilidades socioemocionales juegan un papel esencial en la implementación y desarrollo de estos programas. La naturaleza colaborativa y multidisciplinaria de los proyectos STEAM requiere que los docentes trabajen en equipo, gestionen conflictos y fomenten un ambiente de confianza y creatividad, permitiendo a los educadores guiar a los estudiantes en la resolución de problemas complejos y en la exploración de ideas innovadoras, integrando diferentes perspectivas y fomentando la autonomía.

Al desarrollar habilidades como el autoconocimiento, la autorregulación emocional, la conciencia social y la toma de decisiones responsable, los docentes no solo mejoran su propia calidad de vida, sino que también se convierten en modelos a seguir para sus alumnos. Esto es crucial en un mundo laboral que valora cada vez más estas habilidades, pues su dominio puede abrir puertas a nuevas oportunidades y contribuir al bienestar general de los educadores.

Es indispensable que el sujeto se introduzca en el autoconocimiento si desea adquirir un adecuado autodominio, ya que no hay que olvidar que el conocimiento propio es uno de los factores determinantes en la formación de la personalidad del individuo. El docente requiere estar bien preparado para asumir la función como tal, es necesario que reflexione en la importancia de la estabilidad emocional, con ello estará preparado para llevar a la acción el

proceso de enseñanza y aprendizaje y forjar el desarrollo integral de los educandos de una manera holística (Arana, 2014, como se citó en Delgado y Henríquez, 2021).

El autoconocimiento se construye por medio de la reflexión de la propia persona sobre sus capacidades, sus límites, objetivos, defectos y virtudes, de las cuales debe ser consciente y gestionar adecuadamente para mejorar su práctica profesional.

Por otro lado, desde la perspectiva global, el término autocontrol suele ser un reajuste conductual del sujeto, con iniciativa propia para contener las diversas emociones o estímulos que alteran el proceder frente a situaciones de conflicto o estrés. El autocontrol permite controlar los aspectos importantes de nuestra vida diaria: la atención, los pensamientos, las emociones, los deseos y las acciones, todos los días tomamos decisiones para resistir impulsos que nos tientan con la expectativa de obtener algo agradable (Alberola, 2019, como se citó en Delgado y Henríquez, 2021).

Rivera et al. (2017) describe cómo en la actualidad, la falta de compromiso entre los docentes en formación y su efecto en las comunidades donde trabajan es un tema central de investigación. Se busca identificar cómo las actitudes y la conciencia social en la formación de los docentes están influenciadas por el individualismo, lo que lleva a una pérdida de identidad profesional y de cohesión social. Este problema se ve reforzado por la idea de que ciertas prácticas educativas se convierten en una ideología que desanima la acción, promoviendo la creencia de que no se puede hacer nada frente a la realidad, que se presenta como algo casi natural en lugar de ser un constructo histórico y cultural.

Un docente debe tener conciencia social en su práctica profesional porque esto le permite entender mejor las realidades en las que se encuentra. La conciencia social también permite abordar desigualdades, aunque se intenta crear un espacio lleno de igualdad y respeto se debe reconocer las desigualdades estructurales, las oportunidades y limitaciones. Al desarrollar proyectos con enfoque STEAM se deben tener en cuenta muchos factores, los intereses de los estudiantes, la escasez de recursos y las dificultades que atraviesan los estudiantes fuera del contexto escolar.

Camacho-Tamayo et al. (2024) se refieren al modelo de organización como Anarquía Organizada afirma que los procesos de toma de decisiones en los centros escolares pueden alcanzar un nivel satisfactorio de racionalidad. En cambio, González et al. (2003) dicen que la habilidad de influir en los procesos de toma de decisiones permite que aquellos que tienen

mayor impacto en esta dinámica puedan afectar políticamente lo que ocurre en la organización.

La toma de decisiones es un proceso fundamental que influye significativamente en los resultados de cualquier ámbito y se evalúa de forma cualitativa en función de los resultados en relación al contexto. Una decisión se considera verdaderamente responsable no solo por la cantidad de personas beneficiadas, sino también por su capacidad para minimizar riesgos y consecuencias negativas. Esto implica que se deben considerar factores como el análisis de riesgos, la inclusión de diversas perspectivas y la anticipación de posibles repercusiones.

2.3. Marco competencial del Ecuador

Las competencias pueden entenderse como una integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que capacitan a una persona para desenvolverse eficazmente en contextos complejos y cambiantes. Estas competencias vinculan conocimientos teóricos, capacidades prácticas y habilidades socioemocionales, enfocándose en el uso aplicado del conocimiento para resolver situaciones reales.

En términos generales, las competencias incluyen tres componentes fundamentales:

1. Un saber cómo base del aprendizaje.
2. Un saber-hacer que implique desarrollar habilidades específicas.
3. Un saber-actuar que se manifiesta en la aplicación concreta en situaciones novedosas.

De forma integral, las competencias representan la habilidad de una persona para afrontar desafíos cotidianos, combinando conocimientos, destrezas y una disposición ética, crítica y creativa.

La Transformación Educativa se materializa en un currículo centrado en once competencias clave, diseñadas para crear un sistema educativo moderno y contextualizado que prepare a las nuevas generaciones frente a los retos del siglo XXI. Estas competencias se agrupan en dos categorías principales:

Figura 2: Marco competencial de aprendizajes del Ecuador

Fuente: Ministerio de Educación (2023)

1. **Aprendizajes fundacionales:** Constituyen los pilares esenciales sobre los que se construyen aprendizajes más avanzados. Son fundamentales para desarrollar habilidades en comunicación, razonamiento lógico-matemático y aprendizaje socioemocional, proporcionando las bases necesarias para explorar otros campos del saber.
 - **Competencias comunicativas-lingüísticas:** Incluyen habilidades como lectura crítica, escritura, expresión oral y escucha activa, esenciales para una comunicación eficaz en un mundo culturalmente diverso.
 - **Competencias lógico-matemáticas:** Se centran en la aplicación práctica de conceptos matemáticos para resolver problemas en diversos contextos.
 - **Competencias socioemocionales:** Fomentan el bienestar personal y social, incluyendo habilidades como empatía, autorregulación y colaboración.
2. **Competencias transversales:** Estas permiten abordar los desafíos del mundo contemporáneo desde una perspectiva contextualizada. Se subdividen en:
 - **Competencias para la interacción social y el cambio:** Incluyen ciudadanía global, conciencia cultural, apreciación artística y habilidades de aprendizaje autónomo.
 - **Competencias para comprender y transformar el mundo:** Abarcan ciudadanía digital, competencias científicas, educación financiera y desarrollo sostenible, promoviendo un enfoque integral para abordar desafíos globales.

Este marco curricular busca formar ciudadanos responsables, éticos y preparados para enfrentar un futuro dinámico y en constante evolución.

Competencias enfocadas en la interacción social, el autoconocimiento y la transformación social:

- a. **Ciudadanía global y conciencia cultural:** Conjunto de saberes, habilidades y actitudes que facilitan la comprensión del entorno social y la convivencia en sociedad, valorando la identidad propia y la diversidad cultural. Este enfoque curricular fomenta una ciudadanía intercultural y promueve el diálogo democrático y equitativo con diferentes comunidades, formas de conocimiento y prácticas culturales.
- b. **Valoración y desarrollo cultural y artístico:** Habilidades para disfrutar, apreciar y participar en manifestaciones artísticas y culturales, además de fomentar la creatividad en la expresión de ideas. El arte permite generar nuevos lenguajes y herramientas para interpretar el mundo y contribuir a la vida social.
- c. **Aprendizaje autónomo y metacognición:** Habilidad para adquirir y desarrollar capacidades de aprendizaje independiente y reflexivo. Esta competencia permite a los estudiantes gestionar su proceso educativo, identificar fortalezas y áreas de mejora, y aplicar estrategias eficaces para aprender de manera continua.
- d. **Deporte, bienestar y estilo de vida saludable:** Conjunto de saberes, actitudes y destrezas que promueven un estilo de vida activo y saludable. Esta competencia fomenta el desarrollo físico, aumenta la confianza personal y prepara a los estudiantes para enfrentar las demandas del entorno físico con seguridad.

Competencias dirigidas a comprender y transformar el mundo desde una perspectiva sostenible:

- a. **Competencias financieras:** Habilidades para tomar decisiones informadas en el ámbito financiero personal, familiar y comunitario, basándose en una comprensión integral del contexto económico local y global. Estas capacidades ayudan a entender el bienestar económico en su totalidad.
- b. **Ciudadanía digital:** Conjunto de conocimientos y destrezas que permiten el uso responsable y crítico de las tecnologías digitales. Esto incluye la capacidad de acceder, producir, compartir y evaluar información en plataformas digitales, promoviendo derechos humanos, habilidades colaborativas y acción colectiva.

- c. **Competencias científico-técnicas:** Habilidades para comprender conceptos y teorías científicas, así como para aplicar metodologías de investigación científica y tecnológica. Estas competencias permiten analizar de manera crítica los avances científicos, enfrentar retos globales y reflexionar sobre cuestiones éticas vinculadas a la ciencia y la tecnología.
- d. **Sostenibilidad y medio ambiente:** Conjunto de saberes y prácticas que capacitan a los estudiantes para tomar decisiones informadas, promoviendo la integridad ambiental, el equilibrio económico y la construcción de una sociedad equitativa para el presente y el futuro.

3. Metodología

3.1. *Diseño del Estudio*

La presente investigación utiliza un enfoque cualitativo de carácter fenomenológico para explorar las competencias del profesorado. Este estudio se centra en el análisis de las experiencias docentes mediante registros anecdótico y entrevistas semiestructuradas. El objetivo es comprender a profundidad las competencias docentes en su contexto natural.

A través de la observación, se recoge información sobre las prácticas pedagógicas y las dinámicas de aula, permitiendo identificar cómo se están implementando los principios STEAM en la enseñanza. Las entrevistas semiestructuradas, por su parte, permitieron profundizar en aspectos específicos de la formación y práctica docente, proporcionando una visión detallada y personal sobre los desafíos y logros en la implementación del enfoque STEAM.

Este enfoque metodológico busca analizar las competencias actuales del profesorado desde una perspectiva cualitativa, permitiendo comprender en profundidad sus experiencias y práctica pedagógica. Se busca fomentar una reflexión basada en los datos obtenidos, que permita identificar fortalezas y áreas de mejora en las competencias docentes. De esta manera, el estudio contribuye al entendimiento del desarrollo profesional continuo de los docentes y genera insumos para futuras propuestas que promuevan la calidad educativa.

3.2. *Participantes y contexto*

La Unidad Educativa Fiscal Tarqui se encuentra ubicada en la provincia de Manabí, en el cantón Manta, específicamente en la parroquia Manta. Este centro educativo, perteneciente a la Zona 4 de Ecuador, se destaca por su ubicación en un entorno urbano y ofrece una modalidad de educación presencial en jornadas matutina y vespertina. La institución brinda

educación regular abarcando los niveles de Inicial, Educación Básica y Bachillerato. Los recursos para el sostenimiento de sus actividades provienen de fondos fiscales y el régimen escolar al que pertenece es el de la Costa. El acceso a la institución es terrestre, lo que facilita la llegada de estudiantes y docentes.

La Unidad Educativa Fiscal Tarqui con código AMIE 13H05395 cuenta con 69 docentes y una matrícula de 1843 estudiantes. De estos, 45 docentes son mujeres y 24 son varones, mientras que, entre los estudiantes, 891 son mujeres y 952 son varones de acuerdo con los datos públicos del cierre administrativo 2022 – 2023. Esta institución educativa se caracteriza por poseer su propio inmueble, lo cual proporciona estabilidad y continuidad en sus operaciones. El compromiso de la Unidad Educativa Fiscal Tarqui con la formación integral de sus estudiantes es evidente en su estructura organizativa y en los recursos que pone a disposición de la comunidad educativa. Con un enfoque intercultural y una oferta educativa que cubre desde la educación inicial hasta el bachillerato comprometidos con la transformación educativa bajo el liderazgo de sus autoridades, encabezados por su rectora Mg. Arely Delgado Zambrano.

En esta investigación participaron profesores de planta, uno por cada grado del subnivel de Educación Básica Elemental: segundo, tercero y cuarto también el subnivel de Educación Básica Media: quinto, sexto y séptimo grado. Participaron también, 212 estudiantes de los grupos involucrados en el estudio, según se detalla en la *Tabla 1*:

Tabla 1: *Estudiantes matriculados en el subnivel Educación Básica Elemental y Media de la U. E. Fiscal Tarqui*

Grado	No. Estudiantes	Frecuencia relativa
Segundo	35	16,50%
Tercero	37	17,45%
Cuarto	34	16,03%
Quinto	35	16,50%
Sexto	37	17,45%
Séptimo	34	16,03%
Total	212	100,00%

Nota: información consignada por la Rectora de la U.E. Fiscal Tarqui

3.3. Instrumentos de investigación

Se emplearon dos instrumentos principales: el registro anecdótico Tabla 3, las entrevistas semiestructuradas Tabla 4. Las observaciones se realizaron durante actividades regulares de aula para registrar prácticas y dinámica pedagógica. Las entrevistas organizadas

en torno a las categorías competenciales (didáctica, digitales, socio colaborativas, creativas y socioemocionales) permitiendo captar las percepciones y experiencias de los docentes.

Mediante una revisión bibliográfica sobre las competencias docentes frente al STEAM, que se detalla en el marco teórico del trabajo se infirieron cinco categorías y los indicadores que se observan en el siguiente cuadro Tabla 2. Esto permitieron llevar a cabo con el registro anecdótico planificados en el estudio.

En primer lugar, las competencias didácticas se refirieron a las habilidades y conocimientos necesarios para planificar, implementar y evaluar proceso de enseñanza y aprendizaje de manera efectiva, adaptando estrategias pedagógicas a las necesidades del contexto. Las competencias digitales implican el dominio de herramientas tecnológicas y capacidad de integrarlas en el aula para enriquecer la experiencia educativa y mejorar la gestión de información.

Por otro lado, las competencias socio colaborativas son esenciales para trabajar en equipo, fomentando la cooperación y el respeto mutuo entre los participantes en el proceso educativo. Las competencias creativas, estimulan la innovación y la capacidad de generar ideas originales y soluciones efectiva a problemas, impulsando una educación que se adapte y responda a los retos contemporáneos. Finalmente, Las competencias socioemocionales permiten a os individuos reconocer y gestionar sus emociones, lo cual es clave para mantener un ambiente de aprendizaje positivo y para el desarrollo de la empatía y la residencia en los estudiantes

Tabla 2: *Categorías, indicadores y elementos observables para el diagnóstico*

Categorías	Indicadores	Elementos observables
Didáctica	Adecuación curricular	A. 1. Elaboración de un plan de clases que integre las dimensiones STEAM
	Criterios de evaluación	A. 2. Diseño de actividades evaluativas orientadas al STEAM
	Actividades globalizantes	A. 3. Presentación de proyectos que articulen las dimensiones STEAM
	Técnicas y estrategias	A. 4. Integra en el aula técnicas y estrategias que personalicen el aprendizaje
Digitales	Interactividad	B. 1. Promueve actividades colaborativas y cooperativas en entornos híbridos.
	Manejo de recursos tecnológicos	B. 2. Integra recursos tecnológicos para el desarrollo de la clase.
Sociocolaborativas	Comunicación intergrupala	C. 1. Favorece el debate y opinión a partir de los resultados grupales

	Organización de tareas	C. 2. Genera condiciones para la distribución de tareas en el grupo de trabajo.
	Resolución de conflictos	C. 3. Promueve una cultura de paz para resolver conflictos en el aula.
Creativas	Flexibilidad	D. 1. Adapta al entorno y al tiempo las actividades propuestas para el aprendizaje
	Fluidez	D. 2. Favorece la diversidad de ideas para el proceso de enseñanza y aprendizaje
	Originalidad	D. 3. Propone semanalmente actividades diferentes para el abordaje de los contenidos.
	Integración pedagógica	D. 4. Articula el currículum oficial con las actividades institucionales y comunitarias.
Socioemocionales	Autoconocimiento	E.1. Aprovecha las virtudes y talentos propios y del estudiantado en el desarrollo de las clases.
	Autocontrol	E.2. Regula sus emociones y mantiene un ambiente de aprendizaje positivo y seguro.
	Conciencia social y prosocialidad	E.3. El docente actúa como un modelo a seguir y promueve valores como empatía, altruismo, cooperación y respeto.
	Toma de decisiones responsable	E.4. Identifica y evalúa las alternativas óptimas para la toma de decisiones, asegurando que se maximicen los beneficios y se minimicen los riesgos.

Elaboración propia

Esta investigación se basa en la observación pedagógica de los docentes, sin intervenir en sus actividades habituales. Este enfoque permite capturar dinámicas auténticas del aula y comprender como las competencias docentes se manifiesta en el contexto educativo. El registro anecdótico se empleó como instrumento clave para documentar eventos significativos relacionados con las categorías competenciales estudiadas. Este registro se estructuró en torno a indicadores específicos, lo que facilitó la identificación de patrones y comportamientos relevantes.

El proceso de acompañamiento se llevó a cabo mediante la presencia discreta, observando cómo los docentes interactúan con los estudiantes, implementan estrategias pedagógica y manejo de recursos disponibles. Cada evento registrado fue descrito de manera detallada, incluyendo el contexto, las acciones observadas y las interpretaciones, asegurando así una representación de las experiencias docentes.

El uso del registro anecdótico proporciono una herramienta flexible y adaptativa para captar tanto aspectos esperados como emergente de las practicas docentes, permitiendo una comprensión profunda de las competencias en acción. Esta metodología asegura que los datos recopilados reflejen la realidad educativa de los participantes.

Tabla 3: Registro anecdótico etnográfica mediante acompañamiento pedagógico

Bitácora de acompañamiento pedagógico									
Número de registro:		Fecha:							
Observador:		Observado:							
Grado:									
Registro:	Indicadores observables:								
	A.1.		B.1.		C.1.		D.1.		E.1.
	A.2.				C.2.		D.2.		E.2.
	A.3.		B.2.		C.3.		D.3.		E.3.
	A.4.						D.4.		E.4.

Elaboración propia

Finalmente, se llevó a cabo una entrevista que permitió captar y analizar las percepciones del profesorado acerca de su propia práctica educativa. Esta herramienta facilitó la recolección de experiencias, reflexiones y opiniones en torno a los desafíos, logros y áreas de mejora identificadas en el ejercicio docente. Al dar voz a los docentes, se buscó no solo comprender sus perspectivas, sino también generar insumos valiosos para la mejora continua de los procesos educativos, promoviendo un enfoque participativo y centrado en las necesidades y expectativas del cuerpo docente. La planificación de la entrevista se describe en la Tabla 4:

Tabla 4: Planificación de la entrevista en profundidad con diseño semi-estructurado

Indicadores	Preguntas
D.1. – D.2.	1. ¿Cómo incorpora usted actividades que fomenten la creatividad y la resolución de problemas en clases?
A.3.	2. ¿Qué proyectos ha realizado recientemente en el que sus estudiantes hayan integrado conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas?
A.3.	3. ¿Cómo integra actividades interdisciplinarias al desarrollar sus clases?

Indicadores	Preguntas
A.1.	4. ¿Cómo ajusta sus planes de enseñanzas cuando surgen cambios inesperados en el calendario escolar o cuando se enfrenta a limitaciones de recursos en el aula?
A.1.	5. ¿Cómo satisfacer las necesidades individuales de estudiantes con estilo de aprendizaje o necesidades educativas específicas?
C.1. – C.2.	6. ¿Cómo facilita el trabajo en equipo la discusión y el intercambio de opiniones entre el estudiantado?
C.1.	7. ¿Qué estrategias emplean para fomentar la colaboración entre los estudiantes tanto en el aula como a través de herramientas digitales?
C.3.	8. ¿Qué estrategias emplea para manejar los conflictos entre estudiantes de manera constructiva para promover un ambiente de respeto y cooperación?
A.2.	9. ¿Cómo evalúa los logros grupales e individuales del estudiantado?
A.2.	10. ¿Cómo asegura que las evaluaciones que utiliza no solo midan el conocimiento teórico, sino también la capacidad de aplicar conceptos en contexto reales?

Elaboración propia

3.4. Procedimiento

El procedimiento de investigación comenzó con una revisión sistemática de las variables del estudio, enfocándose en la evaluación de las competencias docentes en relación con la implementación de proyectos escolares con enfoque STEAM. Se llevó a cabo un análisis detallado del currículo priorizado del subnivel de Educación Básica Elemental y el subnivel de Educación Básica Media. Este análisis inicial permitió identificar las áreas clave de evaluación de las competencias docentes y establecer una base sólida para el desarrollo de la investigación. El análisis incluyó una evaluación de los programas curriculares vigentes en la Unidad Educativa Tarqui y una revisión bibliográfica sobre las competencias docentes necesarias para la implementación exitosa de proyectos educativos con enfoque STEAM. Esto permitió contextualizar el estudio y seleccionar las competencias más relevantes para evaluar en los docentes.

Posteriormente, se procedió a la adaptación de instrumentos de medición ajustados a las categorías competenciales del profesorado. Estas categorías incluyeron aspectos didácticos, digitales, socio-colaborativos, creativos y socioemocionales. La adaptación de estos instrumentos aseguró que fueran relevantes y precisos para evaluar las competencias específicas necesarias para la implementación del enfoque STEAM en la enseñanza de diversas áreas en los niveles estudiados.

Con los instrumentos adaptados, se llevó a cabo el levantamiento del diagnóstico sobre las competencias docentes en la Educación Básica Media de la Unidad Educativa Tarqui, ubicada en el circuito 13D02C04_09 de la parroquia Tarqui. Este diagnóstico se realizó con el acompañamiento pedagógico, permitiendo una evaluación detallada y contextualizada de las competencias docentes actuales. Para profundizar en la comprensión de estas competencias, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad con los profesores participantes, considerando las categorías e indicadores establecidos en el estudio.

Una vez recopilados y analizados los datos del diagnóstico, se procedió a la socialización de los resultados con el profesorado, esta etapa fue crucial para asegurar la transparencia del proceso y para fomentar un ambiente colaborativo en el que los docentes pudieran reflexionar sobre sus prácticas y competencias. Este diagnóstico fue realizado con el acompañamiento pedagógico, lo que permitió una evaluación detallada y contextualizada de las competencias docentes actuales en relación con la implementación de proyectos con enfoque STEAM. Para obtener una comprensión más profunda de las competencias docentes, se realizaron entrevista en profundidad con los profesores participantes, considerando las categorías e indicadores definidos en el estudio.

Para la codificación de los resultados se construyó un sistema de códigos basado en la estructura señalada en la Tabla 5:

Tabla 5: Estructura de la codificación de hallazgos

Instrumento	Elemento 1	Elemento 2	Elemento 3	Elemento 4
Registro anecdótico	Siglas del observador	Número de registro	Criterio observable	Fecha de registro
	BC.MM.	009	A.2	11/06
Entrevista	Participante	Criterio observable	Número de pregunta	
	P5.	A1.	05	

Elaboración propia

El proceso realizado corresponde a un análisis de contenido categorial, una técnica propia de la metodología cualitativa que permite organizar y analizar datos textuales de manera sistemática. En este caso, se extrajeron fragmentos de registros y se agruparon en categorías previamente definidas, relacionadas con indicadores educativos y prácticas docentes observadas. Este modelo de análisis facilita identificar patrones, relacionar conceptos y comprender la complejidad del fenómeno estudiado a través de la clasificación y codificación de las citas relevantes. Así, las categorías actúan como ejes temáticos que

orientan la interpretación de los datos, permitiendo establecer conexiones entre las prácticas observadas y los marcos teóricos o los objetivos de investigación. Este enfoque no solo organiza la información de manera estructurada, sino que también aporta una base sólida para la reflexión y discusión sobre los hallazgos.

Finalmente, se procedió a la escritura del informe de investigación, en el cual se sintetizaron los resultados del estudio obtenido, se presentaron las recomendaciones para el fortalecimiento de las competencias docentes, y se sugirieron posibles acciones para implementar proyectos escolares con enfoque STEAM en la Unidad Educativa Tarqui este informe también sirve como base para futuras investigaciones y mejoras en la practicas pedagógica en la institución.

3.5. Consideraciones Éticas

Para la realización del estudio se requirió autorización del Ministerio de Educación, la cual fue concedida mediante el oficio No. MINEDUC-CZ4-13D02-2024-0318-OF para llevar a cabo el proyecto "Evaluación de las competencias Docentes para la implementación de Proyectos escolares con Enfoque STEAM en la Unidad Educativa Tarqui de Manta" en el marco del proyecto institucional "Competencias del profesorado para el desarrollo del marco curricular competencial de aprendizajes en la Unidad Educativa Fiscal Tarqui del distrito 13D02". Para cumplir con los requisitos del Ministerio, se comunicó mediante el oficio No. MINEDUC-13D02-0151-2023-DECE la participación de los responsables de la investigación en el curso de "Rutas y Protocolos de Actuación ante Casos de Violencia Cometidos o Detectados en el Sistema Educativo", exigido en la autorización del estudio emitida por el Distrito de Educación.

Tras recibir el permiso, se realizó la notificación y entrega del oficio distrital a la rectora de la institución. Para llevar a cabo el estudio, se consignó por parte de los representantes legales del estudiantado un acuerdo de consentimiento informado, proporcionando información detallada sobre los responsables de la investigación, los procedimientos, el propósito del estudio, la duración de la intervención, los acuerdos de confidencialidad y el derecho a participar de manera libre y voluntaria.

4. Resultados y Discusiones

4.1. Resultados de la evaluación competencias para implementar STEAM

Tras recibir el permiso, se realizó la notificación y entrega del oficio distrital a la rectora de la institución. Para llevar a cabo el estudio, se consignó por parte de los representantes legales del estudiantado un acuerdo de consentimiento informado, proporcionando información detallada sobre los responsables de la investigación, los procedimientos, el propósito del estudio, la duración de la intervención, los acuerdos de confidencialidad y el derecho a participar de manera libre y voluntaria.

4.1.1. Resultados de la evaluación de las competencias didácticas

Indicador: adecuación curricular (A.1)

El indicador "Adecuación Curricular (A.1)" evalúa la capacidad de los docentes para adaptar estrategias, ambientes de aprendizaje y materiales a las necesidades educativas y las condiciones del entorno. En este sentido, la investigación reveló aspectos positivos y negativos que se detallan a continuación:

En cuanto a aspectos positivos detectados, entre las prácticas observadas en el aula, destaca: "El docente explicó el tema de las partes y funciones de las plantas, permitiendo que cada estudiante participara activamente" (BC.MM.003-A.1, 29/05). Esta acción demuestra una gestión inclusiva del aula que fomenta la participación de todos los estudiantes. De igual forma, se observó que "la docente ofreció apoyo personalizado a varios estudiantes que necesitaban ayuda en la comprensión de los temas" (GCH.004-A.1, 10/07), lo que evidencia una atención directa a la diversidad de necesidades en el aula. Otra práctica positiva es "Explica el contenido del tema de forma animada e incentiva la participación de los estudiantes en la construcción de ejemplos" (SM.010-A.1, 10/06), lo que favorece un aprendizaje significativo y dinámico.

En las entrevistas, los docentes reflejan un compromiso con la adecuación curricular. Declaraciones como "Dedico tiempo a entender a cada estudiante y sus necesidades" (P1.A1.05) y "Adaptamos la planificación general para ajustarla a las necesidades del estudiante" (P7.A1.05) muestran la intención de personalizar las estrategias de enseñanza. Asimismo, "Bajamos el nivel según lo que cada uno necesita para que todos puedan seguir avanzando" (P5.A1.05) refuerza la importancia de ajustar el contenido según las capacidades de los estudiantes.

En cuanto a aspectos negativos, las observaciones en el aula también identificaron limitaciones significativas. En algunos casos, se evidenció la falta de adecuaciones para ciertos estudiantes: "El docente no pudo hacer trabajar a todos los estudiantes del salón, pues había dos estudiantes que se les dificultó el trabajo dentro del salón y no tenían contenido adaptado" (AS.001-A.1, 20/05). Además, prácticas como "El docente no utiliza estrategias que ayuden a los estudiantes con dificultades a mejorar, tampoco recurre al uso de tecnología o trabaja con material concreto" (MB.AA.007-A.1, 7/06) reflejan la ausencia de herramientas diferenciadas. Otra observación preocupante es "El docente no realiza ninguna actividad para recordar cómo sumar, solo pidió que copiaran las operaciones en el cuaderno" (MB.AA.001-A.1, 22/05), lo que limita la comprensión activa de los estudiantes. Finalmente, la falta de colaboración y diagnóstico previo se evidencia en: "No permite que los estudiantes se ayuden entre sí, ni se ha percatado de que muchos de los niños aún no se saben exactamente los números" (AC.MS.005-A.1, 28/05).

Por su parte, las entrevistas también revelan limitaciones se encuentran comentarios como "No me hago problemas con los cambios, la clase se adapta al día siguiente" (P4.A1.04) o "Si perdemos tiempo en una clase, lo recuperamos en la siguiente" (P6.A1.04) sugieren una planificación reactiva más que proactiva, lo que podría afectar la consistencia de las adecuaciones curriculares.

Indicador: criterios de evaluación

El análisis de este indicador evidencia aspectos positivos y negativos, reflejados tanto en las observaciones realizadas en el aula como en las declaraciones de las docentes recogidas en entrevistas. A continuación, se detallan los hallazgos.

Entre los aspectos positivos, se observaron prácticas que demuestran un esfuerzo por diversificar las estrategias de evaluación. Por ejemplo, en BC.MM.009-A.2 del 11/06, "el docente evaluó a los estudiantes mediante la exposición oral de los temas dados con anterioridad", lo que refleja una estrategia dinámica y participativa. De manera similar, en BC.MM.002-A.2 del 28/05, "realizó una prueba escrita de Lengua y Literatura para evaluar los conocimientos aprendidos durante la nivelación", destacando un enfoque formal para medir logros específicos. En matemáticas, en SM.002-A.2 del 28/05, "el docente realiza refuerzo en la asignatura sobre el valor posicional de números y su escritura en letras, fomentando la participación de estudiantes menos participativos", evidenciando una preocupación por incluir a todos los estudiantes en el proceso de aprendizaje y evaluación.

Además, en GCH.008-A.2 del 14/06, "la docente informó que los viernes serían dedicados a la revisión y calificación de cuadernos", una práctica que denota una planificación estructurada de las actividades evaluativas.

En las entrevistas, los docentes enfatizaron su interés por adaptar las estrategias de evaluación a las necesidades individuales y grupales. Por ejemplo, P1.A2.09 menciona: "Dedico tiempo tanto a los logros individuales como grupales, eligiendo un líder por grupo". También destacaron su intención de promover evaluaciones contextualizadas, como se evidencia en P4.A2.10: "Siempre les pregunto: '¿Dónde usarías esto?' para relacionar las lecciones con la vida real", y en P7.A2.10: "Hago preguntas reflexivas y de opinión para conectar conceptos con la vida diaria". Estas declaraciones reflejan un enfoque reflexivo y significativo en los criterios de evaluación.

Sin embargo, los aspectos negativos identificados en las observaciones sugieren deficiencias en la aplicación de criterios de evaluación consistentes y efectivos. Por ejemplo, en AC.MS.003-A.2 del 22/06, "les tomaba lección de lectura sobre las planas y, si el estudiante no respondía correctamente, lo corregía con escasa empatía", lo que podría desmotivar a los estudiantes. En MB.AA.001-A.2 del 22/06, "al presentar como ellos entendieron, se les mandaba a repetir", una acción que limita la valoración del proceso de aprendizaje. También se observó en SM.004-A.2 del 30/05 que "no evalúa si los estudiantes comprendieron el tema antes de pasar a otro contenido", evidenciando una falta de seguimiento sobre el progreso de los estudiantes. Asimismo, en AS.014-A.2 del 18/06, "pidió a los estudiantes copiar la clase mientras que después explicaba mejor", lo cual restringe la participación durante la enseñanza.

En conclusión, aunque las observaciones y entrevistas muestran prácticas positivas como la diversificación de métodos y la conexión del aprendizaje con la vida cotidiana, persisten inconsistencias en la aplicación de criterios que aseguren una evaluación comprensiva y equitativa. Para fortalecer este indicador, es esencial que las estrategias declaradas por los docentes se reflejen con mayor coherencia en las prácticas observadas, promoviendo así evaluaciones que no solo midan resultados, sino que también fomenten el aprendizaje significativo y reflexivo en todos los estudiantes.

Indicador: actividades globalizantes

Las actividades globalizantes son una estrategia valiosa para integrar diversas áreas del conocimiento en un único proyecto o actividad, conectando disciplinas y permitiendo que los

estudiantes apliquen conocimientos en contextos reales. A partir de los registros de observación y entrevistas, se identificaron aspectos positivos y negativos relacionados con este indicador.

Los registros de observación evidencian prácticas que integran varias áreas del conocimiento, promoviendo el aprendizaje significativo. En BC.MM.003-A.3 del 29/05, "los estudiantes realizaron un taller en el que dibujaron las partes de una planta y anotaron sus funciones", lo que combina ciencias naturales y actividades artísticas. De manera similar, en BC.MM.008-A.3 del 10/06, "en Matemáticas, trabajaron sucesiones decrecientes con división, integrando ejemplos prácticos", lo cual refuerza la conexión entre la teoría y su aplicación. También se observó creatividad en las actividades, como "realizó actividades creativas al finalizar la jornada, como dibujos en los cuadernos de Educación Cultural y Artística" (GCH.008-A.3, 14/06), mostrando una integración entre el aprendizaje formal y expresiones artísticas.

En las entrevistas, los docentes manifestaron un enfoque intencionado hacia la integración de áreas. Por ejemplo, P1.A3.02 destacó: "Hemos hecho proyectos relacionados con el abecedario en forma de oraciones, geometría y dibujo", evidenciando el uso de actividades interdisciplinarias. En P4.A3.03 se menciona: "Combinando ciencias naturales y matemáticas, calculamos la altura de los árboles usando el teorema de Pitágoras", lo que demuestra la aplicación práctica de conceptos abstractos en un contexto real. Además, P7.A3.03 expresó: "Integro temas de nutrición, matemáticas, comunicación y más en mis clases", mostrando un enfoque holístico en el diseño de actividades. Estas prácticas fomentan el aprendizaje significativo y la conexión de conocimientos diversos.

Sin embargo, también se identificaron limitaciones en la implementación de actividades globalizantes. En algunos casos, las actividades realizadas no lograron articularse de manera efectiva con el currículo oficial. Por ejemplo, en MB.AA.004-A.3 del 30/05, "las primeras horas se tomaron para practicar el diálogo que les correspondía presentar el lunes 01 de junio en hora cívica, pero no se articuló para realizar la práctica junto con el desarrollo de las clases y el currículo oficial", lo que refleja una desconexión entre la actividad y los objetivos educativos planificados. Asimismo, en SM.009-A.3 del 7/06, "durante la clase de Estudios Sociales sobre 'Símbolos patrios', el docente realiza algunas intervenciones para controlar al grupo", lo que indica una falta de integración significativa entre la gestión del aula y el contenido.

Por otro lado, en AS.007-A.3 del 29/05, "finalizaron el día con una clase sobre los números romanos seguida de la clase de los planetas, donde se cantó una canción sobre ellos". Aunque esta actividad puede considerarse creativa, no queda claro cómo se relacionan los temas tratados, lo que podría limitar la conexión interdisciplinaria esperada en actividades globalizantes.

El análisis destaca la importancia de las actividades globalizantes como herramientas para conectar conocimientos de diferentes áreas. Las prácticas positivas observadas y declaradas muestran creatividad, interdisciplinariedad y relevancia contextual, fortaleciendo el aprendizaje significativo. No obstante, las limitaciones en la articulación con el currículo y la falta de una integración efectiva en algunas actividades sugieren la necesidad de planificar cuidadosamente estas estrategias para garantizar su coherencia y alineación con los objetivos educativos.

Indicador: técnicas y Estrategias (A.4):

Las técnicas y estrategias son fundamentales en el proceso educativo, ya que permiten estructurar y flexibilizar las acciones docentes para alcanzar los objetivos de aprendizaje. La técnica, como un conjunto de pasos fijos y secuenciados, asegura una solución directa a una tarea, mientras que la estrategia, con su grado de libertad, permite adaptarse a las necesidades del grupo y del entorno. A continuación, se presentan los aspectos positivos y negativos observados en el uso de técnicas y estrategias por parte de los docentes.

Se observaron prácticas que denotan un esfuerzo por utilizar técnicas y estrategias para reforzar el aprendizaje y promover la participación. En BC.MM.010-A.4 del 12/06, "el docente reforzó el tema para que los estudiantes comprendieran mejor, formulando preguntas que incentivaron la participación". Esta estrategia fomenta la comprensión profunda y el pensamiento crítico a través de preguntas que involucran a los estudiantes. Asimismo, en GCH.009-A.4 del 17/06, "la docente dedicó tiempo al refuerzo de habilidades matemáticas y comunicativas", lo que refleja un enfoque equilibrado en áreas clave para el desarrollo integral de los estudiantes.

En AS.013-A.4 del 13/06, "durante el dictado de un cuento, los estudiantes hicieron un dibujo basado en él", una técnica que integra habilidades de escucha y creatividad, enriqueciendo la experiencia de aprendizaje. Además, en SM.005-A.4 del 3/06, "el docente anota en la pizarra un concepto no muy comprensible para que los estudiantes copien, y envía

como tarea realizar un menú", se evidencia una técnica que combina la introducción de conceptos teóricos con una actividad práctica, lo que puede conectar el aprendizaje con situaciones reales.

Sin embargo, se identificaron prácticas que muestran un uso limitado o ineficaz de técnicas y estrategias. En AS.004-A.4 del 23/05, "el día se dedicó a operaciones combinadas, pero sin indagar mucho más en ello", lo que evidencia una falta de profundidad en el tratamiento del contenido. En GCH.006-A.4 del 12/06, "escribió los conceptos de los temas en la pizarra y los estudiantes copiaron", una técnica que no promueve el análisis crítico ni la comprensión activa. Asimismo, en MB.AA.003-A.4 del 28/06, "el docente solo propone como actividad elaborar planas, hace escribir palabras con cada letra del abecedario sin apoyo o acompañamiento durante el proceso", lo que refleja una técnica mecánica y carente de interacción significativa con los estudiantes.

En SM.008-A.4 del 6/06, "los alumnos dibujen su casa con trazos rectos y curvos, mientras él estaba fuera del curso realizando una entrevista socioemocional", se observa una estrategia que no prioriza la supervisión ni el acompañamiento durante la actividad. Por último, en AC.MS.004-A.4 del 27/06, "los estudiantes terminaban sus tareas y ya no tenían nada que hacer", se evidencia una planificación insuficiente que no considera actividades adicionales para mantener a los estudiantes involucrados.

El análisis refleja que, aunque hay esfuerzos por aplicar técnicas y estrategias que promuevan el aprendizaje significativo, también persisten prácticas que limitan la participación y la comprensión profunda. Para fortalecer este indicador, es esencial que los docentes combinen técnicas estructuradas con estrategias flexibles que respondan a las necesidades de los estudiantes, fomentando un aprendizaje interactivo, inclusivo y contextualizado.

4.1.2. Resultados de la evaluación de las competencias digitales

Indicador: interactividad (B1)

La interactividad en el entorno escolar se define como la capacidad de establecer intercambios bidireccionales entre los estudiantes y los distintos elementos del sistema educativo, incluyendo materiales, herramientas tecnológicas, docentes y compañeros. Este intercambio fomenta la construcción colaborativa de conocimientos y el aprendizaje

significativo. A continuación, se analizan los aspectos positivos y negativos identificados en las observaciones.

Se observaron prácticas que promueven la interacción y participación de los estudiantes, lo cual es esencial para fortalecer su aprendizaje. En AS.006-B.1 del 28/06, "promovió la convivencia y colaboración de ideas durante una clase sobre los pronombres", lo que refleja un esfuerzo por fomentar la interacción entre los estudiantes, integrando el aprendizaje con habilidades sociales. De manera similar, en BC.MM.009-B.1 del 11/06, "promovió actividades interactivas en las que los estudiantes respondían preguntas y compartían ideas durante la clase de Lengua y Literatura", lo que evidencia un enfoque dinámico que estimula el pensamiento crítico y la participación.

En SM.003-B.1 del 29/05, "el docente se acerca a las parejas de trabajo para ver el avance y ayudarlos en caso de ser necesario". Esta acción denota una interacción directa entre el docente y los estudiantes, permitiendo una retroalimentación inmediata y adaptativa que mejora el proceso de aprendizaje y fortalece el trabajo colaborativo.

Por otro lado, algunas prácticas observadas no favorecieron la interactividad y mostraron limitaciones importantes. En MB.AA.003-B.1 del 28/05, "el docente no presenta actividades colaborativas ni utiliza recursos tecnológicos", lo que implica una ausencia de estrategias que estimulen la participación y el aprendizaje conjunto. Además, en AC.MS.004-B.1 del 27/05, "no permite que los estudiantes se acerquen al puesto de las practicantes porque se distraen", una acción que puede limitar la interacción social y la exploración de nuevas perspectivas.

Estas prácticas negativas reflejan una falta de oportunidades para que los estudiantes participen activamente en su aprendizaje, lo que podría limitar el desarrollo de habilidades colaborativas y tecnológicas esenciales en la educación moderna.

El análisis revela que, aunque se observan esfuerzos por fomentar la interacción y la participación, como en el caso de las actividades interactivas y el acompañamiento cercano del docente, persisten prácticas que no aprovechan completamente las oportunidades para promover la interactividad en el aula. Para fortalecer este indicador, es crucial que los docentes integren recursos tecnológicos y actividades colaborativas en su práctica diaria, ofreciendo a los estudiantes un entorno que favorezca la construcción conjunta de conocimientos y la participación significativa.

Indicador: manejo de recursos tecnológicos (B2)

El manejo de recursos tecnológicos en la educación se refiere a la capacidad del docente para integrar eficazmente herramientas tecnológicas en su práctica pedagógica, favoreciendo procesos de enseñanza y aprendizaje innovadores y relevantes. A continuación, se analizan los aspectos positivos y negativos identificados en las observaciones.

Aunque las observaciones muestran una limitada integración de tecnologías en la práctica docente, en GCH.009-B.2 del 17/06, "la docente improvisó una actividad adicional, adaptándose a la ausencia de la maestra de inglés". Esta acción evidencia flexibilidad y creatividad en la gestión del aula, lo que, aunque no incluye tecnología, denota una capacidad adaptativa que podría complementarse con el uso de herramientas tecnológicas para enriquecer las actividades.

Sin embargo, el análisis muestra una carencia generalizada en el uso de tecnologías durante las clases. En SM.006-B.2 del 4/06, "el docente no utiliza tecnología en sus actividades pedagógicas", lo que refleja una desconexión entre las posibilidades ofrecidas por las tecnologías de la información y su integración en la enseñanza. Del mismo modo, en MB.AA.003-B.2 del 28/05, "no se observan ejemplos del uso de tecnología en las clases", lo que pone en evidencia una falta de planificación y dominio en el uso de herramientas tecnológicas que podrían mejorar el aprendizaje y la participación de los estudiantes.

Estas observaciones indican que los recursos tecnológicos no están siendo aprovechados como elementos clave en los procesos educativos, lo que puede limitar la innovación pedagógica y la preparación de los estudiantes para un mundo cada vez más digitalizado.

El análisis resalta una clara necesidad de fortalecer el manejo de recursos tecnológicos en la práctica educativa. Si bien se evidencia cierta flexibilidad en la gestión del aula, como en el caso de la improvisación de actividades, es esencial que los docentes desarrollen habilidades específicas para integrar la tecnología de manera efectiva en sus clases. Esto incluye el uso de software educativo, herramientas digitales y recursos en línea que permitan mejorar la experiencia de aprendizaje, promover la innovación y preparar a los estudiantes para los desafíos tecnológicos del futuro.

4.1.3. Resultados de la evaluación de las competencias sociocolaborativas.

Indicador: comunicación intergrupala (C1)

La comunicación intergrupala en el contexto educativo implica la capacidad del docente para colaborar con otros docentes, promover relaciones asertivas y facilitar proyectos que desarrollen habilidades de interacción en el aula. A continuación, se analizan los aspectos positivos y negativos identificados en las observaciones y entrevistas.

Se observaron prácticas que fomentan el trabajo colaborativo, la comunicación asertiva y el desarrollo de habilidades interpersonales entre estudiantes y docentes. En BC.MM.011-C.1 del 14/06, "el docente trabajó en equipo con los practicantes, asignándoles clases demostrativas y observándolos para proporcionar retroalimentación". Esta acción no solo refleja una colaboración efectiva entre el docente y los practicantes, sino que también promueve el aprendizaje profesional mediante la retroalimentación constructiva. En GCH.009-C.1 del 17/07, "el cambio de disposición de las sillas fomentó la conversación y el trabajo en pareja", lo que indica una estrategia que mejora la interacción entre los estudiantes, favoreciendo la comunicación y el trabajo conjunto.

Además, en SM.003-C.1 del 29/05, "los estudiantes trabajan en parejas para buscar en periódicos las sílabas que constituyen la palabra, recortarlas y pegarlas en su cuaderno", se evidencia una actividad que promueve la colaboración, creatividad y comunicación entre pares. En las entrevistas, los docentes expresaron un enfoque positivo hacia la interacción en el aula. P3.C1.06 menciona: "Motivamos a los niños y promovemos debates sobre temas como los derechos", lo que sugiere un esfuerzo por integrar el diálogo y la reflexión en el proceso de aprendizaje. Por su parte, P4.C1.06 señala: "Empiezo con afinidades como colores favoritos o deportes para fomentar el trabajo en equipo", una estrategia que fortalece la empatía y la cohesión grupal.

Sin embargo, algunas observaciones reflejan prácticas que limitan la comunicación intergrupala o carecen de tacto para fomentar relaciones positivas. En AC.MS.009-C.1 del 10/06, "decidió disolver las parejas de trabajo que la practicante había propuesto", se muestra una acción que contradice los principios de colaboración intergrupala y puede desmotivar a los estudiantes. En MB.AA.002-C.1 del 28/05, "el poco tacto para llegar a los estudiantes es notorio al usar palabras que dan a entender que los alumnos son distraídos e irresponsables",

lo que refleja una falta de comunicación asertiva que puede generar un ambiente de tensión y desmotivación en el aula.

Por otro lado, en GCH.008-C.1 del 14/07, "durante la jornada, la docente intervino rápidamente ante comportamientos inapropiados", aunque muestra una intervención oportuna, no se detalla si se promovió una solución colaborativa que fortaleciera la dinámica grupal. Asimismo, en SM.010-C.1 del 10/06, "el docente socializó con los estudiantes sobre su conducta durante las clases de otros docentes", se evidencia una interacción que, aunque necesaria, podría enfocarse más en reforzar la comunicación positiva y el respeto mutuo.

El análisis evidencia que las prácticas de comunicación intergrupal varían significativamente en su efectividad. Mientras que algunas acciones destacan por su enfoque colaborativo y asertivo, otras reflejan limitaciones en el manejo de la comunicación y el trabajo en equipo. Para fortalecer este indicador, es crucial que los docentes fomenten una comunicación asertiva, integren estrategias que promuevan la colaboración grupal y desarrollen un enfoque constructivo que refuerce las relaciones positivas entre estudiantes y docentes, así como entre colegas. La capacitación en habilidades comunicativas y estrategias de trabajo en equipo sería un apoyo valioso en este contexto.

Indicador: organización de tareas (C.2)

La organización de tareas en el contexto escolar desempeña un papel clave en el desarrollo de competencias sociocolaborativas, permitiendo a los estudiantes trabajar de manera estructurada y colaborativa. Este análisis destaca los aspectos positivos y negativos observados en la implementación de este indicador, integrando también las declaraciones de los docentes en entrevistas.

En las entrevistas, los docentes destacaron estrategias para organizar tareas de manera que fomenten la colaboración y el aprendizaje. P4.C2.07 menciona: "Con herramientas digitales, los hago trabajar en grupo enviando tareas y exámenes virtuales". Esto refleja un enfoque moderno y colaborativo que utiliza la tecnología como un medio para estructurar el trabajo grupal, promoviendo la interacción entre estudiantes. Por otro lado, P7.C2.07 señala: "En las escuelas fiscales no tenemos muchos recursos tecnológicos, pero usamos gráficos e imágenes", lo que evidencia un esfuerzo por organizar tareas de forma efectiva a pesar de las limitaciones tecnológicas, integrando recursos visuales que apoyan el aprendizaje colaborativo.

Ambas declaraciones muestran que, incluso en contextos con recursos limitados, los docentes buscan formas de estructurar tareas que promuevan competencias clave, como la comunicación y el trabajo en equipo. Este enfoque fortalece las habilidades sociales y profesionales de los estudiantes, alineándose con el propósito de este indicador.

A pesar de las estrategias mencionadas en las entrevistas, los registros de observación no proporcionaron evidencia suficiente de prácticas concretas que muestren una organización efectiva de tareas en el aula. La falta de ejemplos observados en la práctica puede indicar una brecha entre las intenciones declaradas y la implementación real. Este vacío sugiere que las estrategias mencionadas podrían estar limitadas en su aplicación o que no siempre se reflejan de manera consistente en el entorno de aprendizaje.

Por otro lado, las declaraciones de los docentes también revelan un desafío importante: la falta de recursos tecnológicos en ciertos contextos. Aunque se hace un esfuerzo por utilizar gráficos e imágenes, la carencia de herramientas más avanzadas podría limitar las posibilidades de organizar tareas que fomenten una colaboración más rica y dinámica entre los estudiantes.

El análisis resalta un compromiso por parte de los docentes en estructurar tareas que promuevan competencias sociocolaborativas, utilizando tanto herramientas digitales como recursos alternativos en contextos con limitaciones tecnológicas. Sin embargo, la ausencia de registros observados que respalden estas prácticas en el aula subraya la necesidad de garantizar una implementación efectiva y consistente. Para fortalecer este indicador, sería beneficioso proporcionar capacitación adicional y recursos que permitan a los docentes aplicar de manera más tangible las estrategias declaradas, asegurando que la organización de tareas se traduzca en experiencias de aprendizaje colaborativo significativas y efectivas.

Indicador: resolución de conflictos (C3)

La resolución de conflictos en el entorno escolar es una habilidad esencial que permite al docente mediar de manera imparcial y asertiva entre estudiantes en situaciones de desacuerdo. Este análisis aborda los aspectos positivos y negativos observados en la mediación docente y su capacidad para promover un ambiente de paz en el aula.

Las observaciones muestran ejemplos positivos de mediación docente que contribuyen a la resolución efectiva de conflictos. En AS.006-C.3 del 28/05, "la docente promovió la paz y resolvió disputas dentro del aula", lo que refleja un manejo adecuado de las situaciones

conflictivas, fomentando un ambiente armónico. Asimismo, en AS.013-C.3 del 13/06, "detuvo una disputa entre dos estudiantes y promovió un ambiente de paz", se evidencia un enfoque directo y proactivo por parte del docente para abordar conflictos.

De manera similar, BC.MM.006-C.3 del 6/06 destaca que "el docente conversó con dos estudiantes que habían tenido una discusión, promoviendo el diálogo para resolver el conflicto". Esta acción pone en práctica una mediación efectiva, ya que incentiva la comunicación entre las partes para llegar a una solución consensuada. En las entrevistas, los docentes reforzaron estas prácticas. P1.C3.08 señala: "Siempre pido que los estudiantes se disculpen y traten de no repetir el conflicto", una estrategia que fomenta la empatía y la responsabilidad. Además, P4.C3.08 menciona: "El conflicto puede parecer grande, pero trato de hacerlo pequeño mostrando diferentes perspectivas", reflejando una habilidad para reducir la tensión de las situaciones mediante la ampliación del entendimiento de las partes involucradas.

Por otro lado, algunos registros revelan carencias importantes en la mediación y resolución de conflictos. En AC.MS.002-C.3 del 21/05, "no actuó como un modelo a seguir ni promovió una cultura de paz para resolver conflictos en el aula", se evidencia una falta de liderazgo en el manejo de disputas, lo que puede perpetuar conductas conflictivas entre los estudiantes. Además, en MB.AA.008-C.3 del 12/06, "el docente no promueve interacciones que permitan resolver problemas en grupo", lo que limita el desarrollo de habilidades colaborativas y de resolución conjunta de problemas en los estudiantes.

En GCH.008-C.3 del 14/06, "reprendió rápidamente a los estudiantes por usar malas palabras en clase", se refleja una intervención necesaria, pero carece de un enfoque formativo que busque enseñar a los estudiantes formas más constructivas de manejar el lenguaje y las diferencias. Asimismo, en SM.009-C.3 del 7/06, "el docente realiza intervenciones serias para controlar al grupo durante la clase de Estudios Sociales", aunque controla la situación, no promueve una resolución activa y participativa del conflicto, perdiendo la oportunidad de enseñar estrategias de mediación y colaboración.

El análisis muestra que, aunque se observan esfuerzos por mediar en conflictos y fomentar la paz, hay inconsistencias en la aplicación de estrategias que promuevan una cultura de resolución activa y colaborativa. Las entrevistas refuerzan un compromiso por parte de los docentes hacia la resolución de conflictos, pero esto no siempre se traduce en prácticas observadas. Para fortalecer este indicador, es esencial que los docentes sean modelos de resolución asertiva y promuevan actividades que enseñen

a los estudiantes a manejar conflictos de manera constructiva, incentivando el diálogo, la empatía y la colaboración como herramientas clave para la mediación efectiva.

4.1.4. Resultados de la evaluación de las competencias creativas.

Indicador: flexibilidad (D1)

La flexibilidad en el ámbito educativo implica la capacidad de los docentes para adaptar sus clases y actividades a las circunstancias cambiantes, permitiendo abordar problemas desde múltiples perspectivas y promoviendo un aprendizaje dinámico. Este análisis integra aspectos positivos y negativos basados en registros de observación y declaraciones de los docentes.

Las observaciones evidencian prácticas que demuestran flexibilidad en la planificación y ejecución de actividades. En AS.007-D.1 del 29/05, "la docente adaptó al entorno y al tiempo sus clases y actividades propuestas, favoreciendo la creatividad y la diversidad de ideas". Esta acción refleja un enfoque adaptativo que fomenta la innovación y la conexión con las necesidades de los estudiantes. De manera similar, en BC.MM.008-D.1 del 10/06, "durante las horas de matemáticas, integró ejercicios prácticos con sucesiones numéricas, adaptándose al nivel de los estudiantes", lo que indica una adaptación del contenido para garantizar que todos puedan participar y aprender según sus capacidades.

Además, en GCH.009-D.1 del 17/07, "la docente mostró flexibilidad al improvisar una actividad adicional de refuerzo en matemáticas y comunicación", una estrategia que no solo responde a las necesidades inmediatas del grupo, sino que también refuerza habilidades clave en diferentes áreas. Estas prácticas demuestran cómo la flexibilidad puede enriquecer el aprendizaje al ajustarse a las demandas del entorno educativo.

Las entrevistas refuerzan esta perspectiva, destacando un compromiso por parte de los docentes con la creatividad y la adaptabilidad. P1.D1.01 señala: "Siempre trato de ser creativa para que los estudiantes se interesen en aprender", evidenciando una disposición para innovar en la enseñanza. P4.D1.01 menciona: "Primero hago que los estudiantes piensen. Utilizo técnicas como lluvia de ideas para que ellos generen su propio conocimiento", lo que refleja una estrategia flexible que empodera a los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

No obstante, algunas prácticas observadas muestran limitaciones en la aplicación de la flexibilidad. En SM.007-D.1 del 5/06, "el docente deja la clase con tareas sencillas como

dibujar una casa con trazos rectos y curvos", se observa una falta de profundidad en la planificación que podría limitar el desarrollo del aprendizaje significativo. Asimismo, en MB.AA.004-D.1 del 29/06, "el docente no adapta el entorno y el tiempo a las actividades propuestas para el aprendizaje", lo que refleja una rigidez en la ejecución de las actividades que puede desmotivar a los estudiantes y obstaculizar su participación.

Estas limitaciones subrayan la necesidad de fortalecer la capacidad de los docentes para ajustar no solo las actividades, sino también el entorno y el ritmo de la clase, asegurando que se responda a las necesidades individuales y grupales de manera efectiva.

El análisis muestra que la flexibilidad es una práctica valorada y aplicada por algunos docentes, quienes logran adaptar actividades y estrategias a las necesidades del aula, promoviendo un aprendizaje significativo. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la rigidez en la planificación y ejecución de ciertas actividades, lo que limita el potencial de este indicador. Para fortalecer la flexibilidad, es fundamental capacitar a los docentes en técnicas que les permitan adaptarse dinámicamente a los desafíos del entorno educativo, asegurando un equilibrio entre planificación y creatividad para maximizar el impacto en el aprendizaje de los estudiantes.

Indicador: fluidez (D2)

La fluidez en el contexto educativo se refiere a la capacidad de los docentes para mantener un flujo continuo de ideas, asociaciones y conocimiento básico, logrando que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea dinámico, atractivo y significativo. A continuación, se analizan los aspectos positivos y negativos identificados en las observaciones y entrevistas.

Las observaciones reflejan prácticas que favorecen la fluidez en las clases, destacando la integración de actividades dinámicas y el uso de estrategias que promueven la continuidad de ideas. En AS.007-D.2 del 29/05, "realizó una clase sobre los planetas donde se explicó y se indagó sobre dudas de cada uno", se evidencia un manejo fluido del tema, permitiendo la exploración de preguntas y respuestas que enriquecen el aprendizaje. Asimismo, BC.MM.003-D.2 del 29/05 señala que "explicó conceptos relacionados con los números romanos y permitió que los estudiantes los aplicaran en ejercicios prácticos", una acción que conecta conceptos teóricos con actividades prácticas, fomentando la comprensión y la aplicación del conocimiento.

En GCH.003-D.2 del 7/06, "aprovechó el tiempo restante para realizar actividades lúdicas y de dibujo", lo que demuestra una capacidad para adaptar el flujo de la clase y mantener el interés de los estudiantes mediante actividades diversas y creativas.

Las entrevistas también muestran un enfoque en estrategias que promueven la fluidez. P3.D2.01 menciona: "Motivamos a los niños a través de juegos, como competencias de matemáticas o lenguaje", lo que evidencia el uso de actividades dinámicas que mantienen un flujo constante en el proceso de aprendizaje. Además, P7.D2.01 señala: "Utilizo preguntas reflexivas para que los estudiantes respondan de acuerdo a sus ideas", una estrategia que estimula la continuidad de ideas y el pensamiento crítico.

Sin embargo, algunos registros muestran limitaciones que afectan la fluidez del proceso educativo. En SM.004-D.2 del 30/05, "el docente inicia la clase con actividades repetitivas de dictado y escritura del tema de los números", se observa un enfoque mecánico que puede interrumpir la dinámica y limitar el interés de los estudiantes. De manera similar, AC.MS.010-D.2 del 11/06 señala que "el lenguaje poco atractivo y la falta de ideas fluidas afectan el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje", lo que indica una carencia de estrategias que mantengan la continuidad y el atractivo del contenido.

En MB.AA.006-D.2 del 6/05, "la actividad quedó incompleta pues no hubo más actividades relacionadas al tema", lo que refleja una falta de planificación que interrumpe el flujo del aprendizaje y dificulta la conexión entre conceptos. Estas prácticas muestran cómo la falta de continuidad en las ideas y actividades puede impactar negativamente en el proceso educativo.

El análisis evidencia que, aunque se observan esfuerzos por mantener la fluidez en el aula mediante actividades dinámicas, reflexivas y prácticas, persisten desafíos relacionados con la repetición de actividades mecánicas, el uso de un lenguaje poco atractivo y la falta de planificación que interrumpe el flujo del aprendizaje. Para fortalecer este indicador, es crucial que los docentes diseñen estrategias que integren de manera coherente las ideas, fomenten la interacción y utilicen recursos que mantengan la atención e interés de los estudiantes. Esto garantizará un proceso de enseñanza y aprendizaje más fluido, atractivo y significativo.

Indicador: originalidad (D.3)

La originalidad en el entorno educativo implica la capacidad del docente para incorporar cambios innovadores y creativos que capten la atención de los estudiantes y les

permitan interactuar de manera significativa con los contenidos. Esto puede incluir modificaciones simples, como una nueva disposición de las mesas o dinámicas diferentes, que enriquezcan la experiencia de aprendizaje. A continuación, se analizan los aspectos positivos y negativos identificados en las observaciones.

Algunas observaciones destacan prácticas docentes que incorporan elementos originales y creativos en las clases. En BC.MM.012-D.3 del 15/06, "en la clase de Educación Artística, mostró cómo realizar una manualidad para el Día del Padre, detallando los materiales y medidas", se evidencia una propuesta atractiva y práctica que promueve habilidades manuales y motiva a los estudiantes mediante actividades relacionadas con el contexto personal y social.

En GCH.009-D.3 del 17/07, "introdujo dinámicas novedosas como dibujar y escribir diálogos en parejas", se observa una estrategia innovadora que fomenta la colaboración, la creatividad y el aprendizaje activo, generando una experiencia más significativa para los estudiantes.

Sin embargo, varias prácticas reflejan una carencia de originalidad que limita el impacto educativo. En AS.008-D.3 del 30/05, "las actividades de este día fueron bastante lineales, limitando la participación de los estudiantes", lo que indica una falta de variedad en las estrategias utilizadas, afectando la motivación y el compromiso de los alumnos. De manera similar, en MB.AA.004-D.3 del 29/05, "presenta muy poca originalidad, pues siempre repite las mismas actividades sin innovar", se señala una práctica rutinaria que podría desmotivar tanto a los estudiantes como al propio docente.

En AC.MS.006-D.3 del 29/05, "prácticamente la docente se la pasa más sentada poniendo actividades en los cuadernos", lo que refleja un enfoque pasivo que limita la interacción y creatividad en el aula. Asimismo, en SM.004-D.3 del 30/05, "no introduce conceptos nuevos y deja temas sin terminar, afectando la comprensión", se evidencia una falta de esfuerzo por enriquecer las clases con ideas o enfoques diferentes que puedan captar mejor la atención de los estudiantes y consolidar los aprendizajes.

El análisis muestra que, aunque algunos docentes integran elementos originales en sus clases, como dinámicas novedosas o actividades manuales contextuales, la falta de innovación en otras prácticas observadas resalta una necesidad urgente de fomentar la creatividad en la enseñanza. Para fortalecer este indicador, es fundamental que los docentes reciban

capacitación en el diseño de actividades innovadoras y en el uso de enfoques dinámicos que permitan diversificar las experiencias de aprendizaje. Esto no solo enriquecerá la comprensión y participación de los estudiantes, sino que también revitalizará el ambiente educativo, haciéndolo más atractivo y efectivo.

4.1.5. Resultados de la evaluación de las competencias socioemocionales.

Indicador: autoconocimiento (E.1)

El autoconocimiento es una habilidad clave que permite al docente reflexionar sobre sus capacidades, límites, defectos y virtudes, promoviendo la mejora continua en su práctica profesional. Este análisis identifica aspectos positivos y negativos basados en observaciones realizadas en el aula.

Se observaron prácticas que reflejan intentos por fomentar el autoconocimiento tanto en los docentes como en los estudiantes. En AS.007-E.1 del 29/05, "la docente dejó actividades para que los estudiantes reflexionaran sobre su autoestima con frases motivadoras", lo que indica un esfuerzo por guiar a los estudiantes hacia un mayor conocimiento de sí mismos, promoviendo su autoestima y confianza. De manera similar, BC.MM.006-E.1 del 6/06 destaca que "durante una lectura activa del libro 'Duros de corazón', el docente incentivó la reflexión y análisis del contenido", una acción que no solo invita a los estudiantes a reflexionar, sino que también evidencia una capacidad del docente para integrar temas de autoconocimiento en las actividades pedagógicas.

En SM.001-E.1 del 27/05, "motiva con comentarios a los estudiantes que dicen no poder realizar el trabajo", se muestra una actitud positiva y empática por parte del docente, que impulsa a los estudiantes a superar sus límites y a desarrollar una mayor confianza en sus capacidades. Además, GCH.002-E.1 del 7/06 señala que "se mostró un poco más motivada en comparación con días anteriores", reflejando una capacidad de autorregulación emocional que puede impactar positivamente en el clima del aula.

Por otro lado, algunas observaciones reflejan una falta de reconocimiento por parte del docente hacia las virtudes y talentos de los estudiantes. En AC.MS.003-E.1 del 22/05, "no reconoce las virtudes y talentos de los estudiantes", lo que puede desmotivar y limitar el desarrollo del autoconocimiento en los alumnos. De manera similar, en MB.AA.007-E.1 del 7/06, "no se observa un reconocimiento de las virtudes y talentos de los estudiantes", se evidencia una carencia en la práctica de destacar y valorar las habilidades individuales, lo cual

es fundamental para construir una relación positiva y fomentar el crecimiento personal de los estudiantes.

Estas prácticas negativas sugieren que algunos docentes podrían beneficiarse de desarrollar un mayor autoconocimiento sobre cómo sus acciones y actitudes influyen en el desarrollo emocional y social de sus alumnos.

El análisis muestra que, aunque algunos docentes integran elementos de autoconocimiento en sus prácticas, como actividades reflexivas y motivadoras, persisten desafíos en el reconocimiento y valoración de los talentos y virtudes de los estudiantes. Para fortalecer este indicador, es esencial que los docentes desarrollen una mayor conciencia de sus propias fortalezas y áreas de mejora, así como la capacidad de identificar y valorar las cualidades únicas de sus estudiantes. Esto no solo enriquecerá la práctica docente, sino que también contribuirá al desarrollo integral de los estudiantes en un entorno de aprendizaje más empático y motivador.

Indicador: autocontrol (E2)

El autocontrol en el contexto educativo implica la capacidad del docente para gestionar sus emociones, pensamientos y acciones frente a situaciones de estrés o conflicto, promoviendo un ambiente positivo en el aula. Este análisis aborda los aspectos positivos y negativos observados en la práctica docente.

Se identificaron varias prácticas que demuestran un manejo adecuado del autocontrol por parte de los docentes. En BC.MM.008-E.2 del 10/06, "el docente dio recomendaciones tranquilas a los estudiantes para mantener un ambiente positivo antes de iniciar las actividades", lo que refleja una actitud calmada y preventiva para crear un clima favorable en el aula. De manera similar, en GCH.004-E.2 del 10/06, "mantuvo un tono calmado y positivo a lo largo de la jornada", se evidencia una capacidad de autorregulación que impacta positivamente en el ambiente educativo.

Otra práctica destacable se encuentra en SM.010-E.2 del 10/06, donde "acepta cariñosamente la ayuda de dos estudiantes que se ofrecieron a barrer el curso". Esta actitud demuestra empatía y disposición para fomentar relaciones positivas con los estudiantes, fortaleciendo la convivencia en el aula. Asimismo, en AS.006-E.1 del 28/05, "durante una clase de refuerzo, la docente fomentó la convivencia y la colaboración entre estudiantes", una

acción que muestra cómo el autocontrol puede ser un catalizador para promover valores y habilidades sociales en el aula.

Por otro lado, algunos registros muestran una falta de autocontrol que afecta negativamente el ambiente del aula. En AC.MS.010-E.2 del 11/06, "gritó a una estudiante porque no reconocía las vocales, tanto los estudiantes como las practicantes se asustaron", se evidencia una reacción desproporcionada que no solo genera miedo, sino que también afecta la confianza de los estudiantes. De manera similar, en MB.AA.001-E.2 del 22/06, "el docente comenzó la jornada con un regaño como es usual, lo que creó un ambiente negativo", lo que refleja una práctica habitual de comunicación que puede desmotivar a los estudiantes y obstaculizar el aprendizaje.

Estas observaciones destacan la importancia del autocontrol para manejar situaciones de estrés o frustración en el aula de manera más constructiva, evitando actitudes que puedan impactar negativamente en el desarrollo emocional de los estudiantes.

El análisis muestra que el autocontrol es una habilidad bien desarrollada en algunos docentes, quienes logran mantener un ambiente positivo y constructivo en el aula a través de prácticas calmadas y empáticas. Sin embargo, persisten casos donde la falta de autocontrol genera un clima negativo que afecta tanto a los estudiantes como a los practicantes. Para fortalecer este indicador, es esencial que los docentes reciban capacitación en estrategias de manejo del estrés y autorregulación emocional, permitiéndoles enfrentar situaciones desafiantes de manera más asertiva y constructiva, promoviendo un entorno de aprendizaje saludable y respetuoso.

Indicador: conciencia social y prosocialidad (E.3)

La conciencia social y la prosocialidad en el entorno educativo implica la capacidad del docente para reconocer y abordar desigualdades estructurales, así como fomentar valores como el respeto, la empatía y la colaboración. Este análisis aborda los aspectos positivos y negativos en la implementación de este indicador, basándose en observaciones y declaraciones de docentes.

Se observaron prácticas que promueven valores prosociales y la creación de un ambiente respetuoso en el aula. En GCH.005-E.3 del 11/06, "intervino para explicar nuevamente a los estudiantes que no entendían, sin regañarlos", se evidencia una actitud empática que respeta las necesidades individuales de los estudiantes, fomentando un entorno

inclusivo. Asimismo, BC.MM.004-E.3 del 30/05 señala que "el docente asignó responsables para la limpieza del aula, promoviendo valores como el trabajo en equipo y la responsabilidad", una acción que refuerza la colaboración y la toma de responsabilidades compartidas entre los estudiantes.

En SM.007-E.3 del 5/06, "el docente estuvo presente observando la clase demostrativa y ayudó con el control de grupo", se demuestra una participación y enfoque colaborativo, lo que fortalece la cohesión grupal y el respeto dentro del aula.

Sin embargo, algunas observaciones reflejan carencias en la promoción de valores prosociales y la empatía hacia las dificultades de los estudiantes. En AC.MS.007-E.3 del 5/06, "la docente demuestra baja empatía frente a la problemática de las faltas constantes de los estudiantes", se identifica una falta de sensibilidad hacia los desafíos que enfrentan los alumnos fuera del contexto escolar, lo que puede dificultar la construcción de un entorno inclusivo. De manera similar, MB.AA.003-E.3 del 28/06 señala que "el docente no promueve actividades que fomenten valores como empatía o respeto", evidenciando una falta de iniciativas para integrar valores prosociales en las actividades diarias.

Estas limitaciones resaltan la importancia de que los docentes adopten un enfoque más consciente y activo para abordar desigualdades estructurales y fomentar valores esenciales que impacten positivamente en el desarrollo integral de los estudiantes.

El análisis muestra que, aunque algunos docentes implementan prácticas que fomentan la prosocialidad y la conciencia social, como la asignación de responsabilidades y la intervención empática en el aprendizaje, persisten carencias en la promoción activa de valores como la empatía y el respeto. Estos resultados son realmente preocupantes debido a la importancia de esta competencia en una carrera que sobre todos va enfocada al ser humano en su etapa más vulnerable. Para fortalecer este indicador, es crucial que los docentes reciban formación en estrategias que les permitan integrar estos valores en sus prácticas diarias, reconociendo las desigualdades y desafíos que enfrentan los estudiantes. Esto no solo contribuirá a un entorno escolar más inclusivo y equitativo, sino que también fomentará en los estudiantes habilidades esenciales para la vida social y profesional.

Indicador: toma de decisiones responsable (E.4)

La toma de decisiones responsable implica considerar las necesidades del contexto, minimizar riesgos y maximizar beneficios para todas las partes involucradas. En el entorno

educativo, se relaciona con las decisiones que los docentes toman para adaptar su enseñanza y apoyar el desarrollo integral de los estudiantes. Este análisis aborda los aspectos positivos y negativos identificados en las observaciones realizadas.

Se observaron decisiones que demuestran responsabilidad y adaptación al contexto educativo. En AS.007-E.4 del 29/06, "el docente adaptó su planificación para incluir actividades lúdicas y motivadoras", lo que evidencia una toma de decisiones que considera el interés y la motivación de los estudiantes, fortaleciendo su compromiso con el aprendizaje. Asimismo, BC.MM.006-E.4 del 6/06 señala que "supervisó y corrigió la actividad de caligrafía para garantizar que los estudiantes completaran su trabajo adecuadamente". Esto refleja una actitud responsable al asegurar la calidad del trabajo y el cumplimiento de los objetivos pedagógicos.

En SM.008-E.4 del 6/06, "delega actividades mientras realiza entrevistas socioemocionales", se observa una gestión eficaz del tiempo, donde el docente equilibra las demandas emocionales y pedagógicas del aula, mostrando un enfoque práctico y considerado hacia las necesidades de los estudiantes.

Por otro lado, algunas prácticas observadas reflejan decisiones que no toman en cuenta el contexto ni las necesidades individuales de los estudiantes. En AC.MS.009-E.4 del 10/06, "no demuestra empatía a la hora de practicar lecturas aun sabiendo que sus alumnos son de segundo año", se evidencia una falta de consideración hacia el nivel de desarrollo y las dificultades específicas de los estudiantes, lo que puede impactar negativamente en su aprendizaje y autoestima.

De manera similar, MB.AA.008-E.4 del 12/06 señala que "el docente no refuerza a los niños que presentan dificultad en dicho proceso", lo que refleja una omisión en la atención a los estudiantes con necesidades adicionales, limitando su progreso y contribuyendo a desigualdades en el aula. Estas prácticas destacan la importancia de una toma de decisiones más consciente y empática que minimice riesgos y consecuencias negativas para los estudiantes.

El análisis muestra que, aunque algunos docentes toman decisiones responsables que benefician el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes, persisten carencias en la consideración de las necesidades individuales y contextuales en ciertas prácticas. Para fortalecer este indicador, es crucial que los docentes desarrollen habilidades para evaluar las

implicaciones de sus decisiones en diferentes escenarios, priorizando la empatía, la equidad y el bienestar de todos los estudiantes. Esto garantizará un entorno educativo más inclusivo y orientado hacia el desarrollo integral.

4.2. Discusiones

4.2.1. Discusiones en torno a la competencia didáctica.

Los resultados de la observación demuestran que la mayoría de los docentes se esfuerza por adaptar el currículo a las necesidades de sus estudiantes. Sin embargo, se identificaron limitaciones de estrategias personalizadas, especialmente con estudiantes que presentan barreras para el aprendizaje. Estos hallazgos coinciden con lo que señala Fernández (2009) quien afirma que la adecuación curricular requiere no solo de recursos, sino también una formación docente que permitan ajustar los contenidos a diferentes contextos educativos. Aunque algunos docentes logran implementar actividades flexibles, lo cual puede contribuir a una mayor inclusión educativa.

Para este criterio de evaluación, los resultados muestran que los docentes aplican mayoritariamente estrategias de evaluación tradicionales, con pruebas escritas y exámenes, dejando en muchos casos las evaluaciones auténticas o basadas en competencias. Esto se alinea con lo que nos dice Attewell (2009) quien menciona que la evaluación en el ámbito educativo aun enfrenta desafíos al pasar de un enfoque positivista, centrado en la memorización, hacia métodos que valoren habilidades prácticas y contextualizadas. Por lo tanto, se identifica la necesidad de fortalecer la capacidad docente en el diseño de instrumentos de evaluación alineados con el enfoque por competencias.

En relación con las actividades globalizantes, los datos obtenidos evidencian que un porcentaje significativo de los docentes aun trabaja desde un enfoque disciplinario tradicional. Esto limita la conexión entre áreas del conocimiento, una práctica que es clave para la implementación del enfoque STEAM. Según lo planteado por Marcelo (1995), integrar actividades interdisciplinarias fomenta aprendizajes significativos y habilidades críticas en los estudiantes. A pesar de estas limitaciones, algunos docentes han mostrado avances al implementar proyectos pequeños que conectan la ciencia y tecnología con problemas del entorno

los resultados muestran que predominan las técnicas tradicionales, como las clases expositivas, las cuales reducen la participación de los estudiantes. Según Fernández (2020), la enseñanza debe incluir enfoque que fomenten la participación del estudiante, tales como el aprendizaje

basado en proyecto (ABP), que permitan la resolución de problemas reales y la cooperación entre estudiantes. También subraya que estos métodos, al involucrar a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, contribuyen al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y solución de problemas.

4.2.2. Discusiones en torno a la competencia digital

Para la interactividad, se observó una baja participación de los estudiantes durante la clase, como señala Vygotski (1978), la interacción social y la colaboración en el aprendizaje son fundamentales para el desarrollo cognitivo. En un entorno de aprendizaje interactivo, donde los estudiantes se involucren activamente, favorece una construcción de conocimientos más significativa en el niño. La interactividad en el aula fomenta reflexión, intercambio de ideas o lluvias de ideas y el aprendizaje colaborativo, lo que ayuda a los estudiantes a integrar y aplicar los contenidos de manera más eficaz. Sin embargo durante la investigación se evidenció que la implementación de actividades que promuevan esta interactividad es limitada, lo que resalta la necesidad de capacitar a los docentes en el uso pedagógico de tecnologías que fortalezca la participación en clases.

En cuanto al manejo de recursos tecnológicos, se percibe que es aún sigue siendo básica y limitada a presentaciones multimedia el uso de videos. Esto resalta la necesidad de desarrollar competencias digitales en los docentes, tal como lo indica Marcelo (1995), quien enfatiza que la formación docente debe incluir el uso pedagógico de las técnicas para maximizar su impacto en el aprendizaje. Sin embargo algunos docentes mostraron un buen uso de herramientas como plataformas interactivas lo que demuestra su potencial para transformar las prácticas educativas.

En general estos hallazgos subrayan que el fortalecimiento de las competencias digitales es crucial para generar entornos de aprendizaje más interactivos y efectivos, donde la tecnología no sea solo un complemento, sino una herramienta fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes. Aunque se evidenciaron limitaciones en la integración activa de herramientas digitales y estrategias pedagógicas interactivas, algunos docentes demostraron un manejo adecuado de plataformas tecnológicas, lo que refleja su potencial para transformar las prácticas educativas.

4.2.3. Discusiones en torno la competencia socio colaborativa

De acuerdo con nuestros hallazgos, la efectividad de las prácticas de comunicación intergrupal presenta variaciones significativas. Algunas acciones destacan por su enfoque colaborativo y asertivo, mientras que otras evidencian limitaciones en la gestión de la comunicación y el trabajo en equipo. El análisis también resalta el esfuerzo de los docentes por estructurar tareas que integren herramientas digitales y recursos alternativos en contextos con limitaciones tecnológicas. Sin embargo, la falta de registros que respalden estas iniciativas en el aula subraya la necesidad de asegurar una implementación efectiva y coherente. Aunque se observan intentos por mediar en conflictos y promover la paz, existen inconsistencias en la aplicación de estrategias que fomenten una cultura de resolución activa. Las entrevistas refuerzan el compromiso de los docentes con la resolución de conflictos, aunque esto no siempre se refleja en prácticas observadas.

En cambio en la investigación de Aragundi y Game (2023) se pudo evidenciar en el proceso de observación que los docentes en su mayoría emplean sus habilidades sociales para promover ambientes de aprendizaje colaborativo mediante presentaciones adecuadas, inclusión de actividades y recursos como trabajos en grupo, estimular preguntas y respuestas en el aula, recursos tecnológicos como la utilización de programas y el salón de cómputo, intercambio de información entre pares, estrategias de motivación como videos, cambiar el espacio del aula al patio, mensajes reflexivos, en menor medida se observaron aspectos para reforzar la adaptación o resolver conflictos en el aula.

4.2.4. Discusiones en torno a la competencia creativa.

Algunas de las prácticas observadas presentan limitaciones evidenciando una falta de profundidad en la planificación que podría restringir el desarrollo del aprendizaje. Asimismo, se detecta rigidez en la ejecución de las actividades, lo que puede desmotivar a los estudiantes y obstaculizar su participación. Estas limitaciones subrayan la necesidad de fortalecer la capacidad de los docentes para ajustar no solo las actividades, sino también el entorno y el ritmo de la clase, garantizando una respuesta efectiva a las necesidades tanto individuales como grupales.

El análisis indica que la flexibilidad es una práctica valorada por algunos docentes, quienes logran adaptar actividades a las necesidades del aula. Además, se aprecian esfuerzos por mantener la fluidez en el aula mediante actividades dinámicas, reflexivas y prácticas. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la rigidez en la planificación, la repetición de

actividades mecánicas, el uso de un lenguaje poco atractivo y la falta de organización, que interrumpen el flujo del aprendizaje.

Según nos comentan Babicka et al. (2010) entre los profesores encuestados había algunos para los cuales una acción creativa y no estandarizada consistía en: “transformar el aula en un teatro que permitiera la inspiración para el talento”. Los maestros usan los medios de comunicación multimedia sólo ocasionalmente. La responsabilidad profesional de todos los profesores es utilizar la tecnología en sus clases. Hoy en día el uso de los medios de comunicación y de multimedia durante las clases de lengua polaca en la escuela primaria no es una actividad extraordinaria, sino el deber de un maestro.

A su vez, nuestro análisis muestra que, aunque algunos docentes integran elementos originales en sus clases, como dinámicas novedosas o actividades manuales contextuales, la falta de innovación en otras prácticas observadas resalta una necesidad urgente de fomentar la creatividad en la enseñanza.

Babicka et al. (2010) nos comparten que en su trabajo los profesores afirman que la comprensión de su actividad se refiere a un estilo de trabajo y algunos de ellos dicen llevarlo a cabo en sus clases. Sin embargo, no siempre lo que el profesor ve como actividades creativas y no estandarizadas está de acuerdo con los datos recogidos en la literatura relevante. Las respuestas de los profesores son interesantes y prometedoras, siempre que sean implementadas y no permanezcan como una posibilidad.

4.2.5. Discusiones en torno a las competencias socioemocionales

El análisis muestra que, aunque algunos docentes integran elementos de autoconocimiento en sus prácticas, como actividades reflexivas y motivadoras, persisten desafíos en el reconocimiento y valoración de los talentos y virtudes de los estudiantes. Por otro lado, el autocontrol es una habilidad bien desarrollada en algunos docentes, quienes logran mantener un ambiente positivo y constructivo. Sin embargo, persisten casos donde la falta de autocontrol genera un clima negativo que afecta tanto a los estudiantes como a los practicantes.

No obstante, Murillo y Hidalgo (2018) nos presentan que los profesores matizan que para trabajar el autoconcepto y la empatía es fundamental crear situaciones lo más reales posibles para conocerle mejor y ser capaces de ponerse de una forma efectiva en el lugar del otro.

Existe entonces una clara diferencia entre los resultados analizados en esta investigación y los hallados en el trabajo de Murillo y Hidalgo (2018). Mostrando más habilidades relacionadas a la empatía y la regulación de emociones.

En cuanto a la conciencia social, encontramos que, pese a la asignación de responsabilidades y la intervención empática en el proceso de aprendizaje, aún existen deficiencias en la promoción activa de valores como la empatía y el respeto. Estas carencias obstaculizan la creación de un ambiente seguro y positivo. Además de no vincular sus clases al desarrollo de habilidades socioemocionales.

En cambio, Murillo y Hidalgo (2018) exponen que los docentes indican que es fundamental que la evaluación contribuya a concienciar a los estudiantes sobre los problemas sociales que les rodean y, con ello, comprometerles en su solución. Así, en lugar de preguntar contenidos más teóricos o desvinculados de la sociedad, los profesores y profesoras piensan que las pruebas de evaluación socialmente justa deberían incorporar textos, ejemplos o actividades que acerquen a los estudiantes a las situaciones que viven las personas con más dificultades o desventajas sociales para hacerles conscientes y así reflexionar sobre ello. Del mismo modo, otro docente piensa que trabajar temas de carácter social en clase y luego incorporarlos a la evaluación ayuda a que los estudiantes reflexionen sobre los mismos y se impliquen en su solución.

5. Conclusiones

Tras analizar los documentos proporcionados y considerando el objetivo de "inferir, a partir de una revisión sistemática, las capacidades docentes requeridas para la implementación del enfoque STEAM, agrupándolas en categorías de análisis," se presenta la siguiente conclusión basada en el marco teórico, los resultados y las discusiones.

El análisis sistemático de las competencias docentes necesarias para implementar el enfoque STEAM subraya la formación integral de los educadores como un factor crítico para el éxito de este modelo educativo. Se identificaron cinco categorías clave de competencias: didácticas, digitales, socioemocionales, sociocolaborativas y creativas, todas esenciales para garantizar un aprendizaje interdisciplinario y contextualizado. Las competencias didácticas permiten adaptar los contenidos y estrategias pedagógicas a las características específicas de los estudiantes, mientras que las digitales ofrecen herramientas para integrar tecnologías de manera efectiva en las aulas. Las competencias socioemocionales y sociocolaborativas, por su parte, crean ambientes inclusivos y fomentan el trabajo en equipo, elementos fundamentales en proyectos multidisciplinarios. Por último, las competencias creativas se destacan como motor de innovación, facilitando la creación de experiencias de aprendizaje dinámicas y atractivas.

Sin embargo, los resultados muestran que, aunque los docentes poseen habilidades básicas en estas áreas, persisten limitaciones significativas, particularmente en la integración tecnológica y la gestión emocional en entornos colaborativos. Además, la implementación del enfoque STEAM enfrenta obstáculos como la falta de recursos adecuados y una formación insuficiente en metodologías interdisciplinarias. Esto pone de relieve la necesidad de programas de formación continua que no solo fortalezcan estas competencias, sino que también promuevan la capacidad de adaptarse a las realidades socioeconómicas y culturales de los diversos contextos educativos.

El análisis del desarrollo de las prácticas docentes utilizando una bitácora con criterios observables reafirma la necesidad de fortalecer competencias clave en el profesorado para garantizar una implementación efectiva del enfoque STEAM. Aunque los docentes han logrado avances en áreas como la integración de actividades interdisciplinarias y el uso básico de tecnologías, persisten deficiencias en la adaptación de estrategias pedagógicas al contexto y en el manejo de competencias digitales avanzadas. Estos resultados subrayan la importancia de una formación continua que integre tanto el desarrollo técnico como el socioemocional, ambos esenciales para enfrentar los desafíos educativos contemporáneos.

Asimismo, se evidenció que la implementación de prácticas STEAM se ve limitada por problemas en la organización de tareas y la colaboración entre docentes, aspectos fundamentales para el éxito de proyectos interdisciplinarios. La evaluación mediante bitácoras identificó áreas específicas de mejora, como la planificación de actividades contextualizadas y el fortalecimiento de la creatividad en el aula. Por ello, resulta indispensable diseñar programas de formación docente enfocados no solo en el manejo de herramientas tecnológicas, sino también en la capacidad de integrar disciplinas de forma significativa, promoviendo una enseñanza adaptativa y colaborativa.

Finalmente, el contraste entre las prácticas pedagógicas y la autopercepción docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje revela una brecha importante entre las intenciones del profesorado y su implementación en el aula. Si bien los docentes valoran su capacidad para diseñar actividades educativas innovadoras, las observaciones muestran una limitada integración de los principios STEAM, lo que reduce el alcance interdisciplinario y contextual de los aprendizajes. Este desajuste pone de manifiesto la necesidad de reflexionar críticamente sobre las percepciones docentes y su alineación con las prácticas reales.

En síntesis, se requiere un enfoque integral que fomente el diálogo reflexivo y la formación continua para alinear las percepciones de los docentes con prácticas pedagógicas efectivas. Esto permitirá construir estrategias sólidas que potencien las habilidades de los estudiantes y fortalezcan la confianza y eficacia del profesorado, promoviendo así un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico, inclusivo y alineado con las demandas educativas contemporáneas.

6. Recomendaciones

Para mejorar la implementación del enfoque STEAM en la educación, es fundamental diseñar programas de formación continua que aborden de manera integral las competencias didácticas, digitales, socioemocionales, sociocolaborativas y creativas. Estos programas deben centrarse en fortalecer áreas críticas, como la integración tecnológica avanzada y la gestión de emociones en entornos colaborativos, incorporando módulos específicos sobre planificación de actividades interdisciplinarias y contextualizadas que respondan a las necesidades de los estudiantes y las demandas del enfoque STEAM.

Es necesario fomentar espacios regulares de reflexión crítica entre los docentes, donde puedan analizar sus prácticas pedagógicas y contrastarlas con sus percepciones. Estas actividades deben incluir talleres y dinámicas colaborativas que promuevan la autoevaluación y el intercambio de estrategias efectivas, ayudando a los docentes a identificar discrepancias y realizar ajustes prácticos en su quehacer pedagógico. Asimismo, se debe fortalecer la creatividad e innovación en los docentes a través del diseño de experiencias de aprendizaje novedosas, adaptativas e interdisciplinarias, utilizando técnicas pedagógicas como el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación y el pensamiento de diseño.

El desarrollo de competencias digitales debe ser una prioridad, implementando cursos prácticos que permitan a los docentes adquirir habilidades avanzadas en el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la enseñanza STEAM. Esto incluye la creación de recursos interactivos, el manejo de plataformas de colaboración y la integración de metodologías de aprendizaje digital. También se deben garantizar recursos tecnológicos accesibles que respalden la aplicación efectiva de estas herramientas en las aulas.

La promoción de la colaboración docente es esencial para consolidar el enfoque STEAM. Se deben establecer redes que permitan el diseño y la implementación conjunta de proyectos interdisciplinarios, promoviendo la cohesión y la colaboración dentro de las instituciones educativas. Además, la organización de tareas debe optimizarse mediante herramientas de gestión que faciliten el trabajo grupal y la distribución equitativa de responsabilidades entre los docentes.

Es crucial asegurar que las estrategias y materiales diseñados para el enfoque STEAM sean sensibles a las realidades culturales, sociales y económicas de los contextos educativos donde se implementan. Esto implica evaluar y ajustar periódicamente las estrategias pedagógicas para garantizar su alineación con las necesidades de los estudiantes y las demandas del entorno. Por último, es indispensable establecer sistemas de monitoreo y evaluación que permitan medir el progreso en las competencias docentes y la efectividad de

las prácticas pedagógicas, ofreciendo retroalimentación constructiva para un mejoramiento continuo. Estas recomendaciones buscan fortalecer las capacidades docentes y construir una base sólida para la implementación del enfoque STEAM, asegurando un impacto positivo en la calidad educativa y el aprendizaje de los estudiantes.

REFERENCIAS

- Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2023-00086-A, Ministerio de Educación del Ecuador (2023). www.educacion.gob.ec
- Angulo, M., Alarcón, C., Gómez, C., Muñoz, A., & Silva, L. (2021). *Visión STEM, educación expandida para la Vida 2021*.
- Aragundi, R., & Game, C. (2023). Habilidades socioemocionales en docentes para el manejo de ambientes de aprendizaje colaborativos. *Revista Innova Educación*, 5(2), 149–164. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2023.02.010>
- Attewel, P. (2009). ¿Qué es una competencia? *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=135012677003>
- Babicka, A., Dudek, P., Makiewicz, M., & Perzycka, E. (2010). Competencia creativa del profesor. *REIFOP*, 13(1).
- Bedoya, A. G. (1997). ¿Qué es interactividad? *Sinpapel*. <http://www.sinpapel.com/art0001.shtml>
- Camacho-Tamayo, E., Bernal-Ballén, A., & González-Fernandez, M. O. (2024). Análisis de la autopercepción sobre el uso del enfoque STEAM en las estrategias de aula de docentes de Ciencias Naturales de México y Colombia. *RECIE. Revista Caribeña de Investigación Educativa*, 8(1), 117–143. <https://doi.org/10.32541/recie.2024.v8i1.pp117-143>
- De Armas, M. (2003). La mediación en la resolución de conflictos. *Educar*, 32, 125–136.
- Delgado, J., & Henríquez, M. (2021). Importancia del autocontrol docente frente al rol profesional. *Polo Del Conocimiento*, 6, 153–172. <https://doi.org/10.23857/pc.v6i4.2545>
- Escarbajal Frutos, A. (2010). *La escuela inclusiva en una sociedad pluricultural y la importancia del trabajo colaborativo*.
- Fernández, J. (2009). Competencias docentes. *Revista de Currículum y Formación Del Profesorado*, 13(2).
- Fernández, J. (2020, May 25). *Aprendizaje Visible para profesores de John Hattie*. <https://Investigaciondocente.Com/2020/05/25/Aprendizaje-Visible-Para-Profesores-John-Hattie/>.
- Gómez, S. (2016). *La Comunicación*.
- González, M. Teresa., Nieto Cano, J. Miguel., Portela Pruaño, Antonio., & Martínez Ruzafa, J. Antonio. (2003). *Organización y gestión de centros escolares: dimensiones y procesos*. Pearson Educación.
- Latorre, M., & Seco, C. (2013). *Metodología, estrategias y técnicas metodológicas* (M. Candamo, Ed.). [visionpcperu](http://visionpcperu.com).
- Lemus, M. (2017). El desarrollo habilidades digitales profesores universitarios UNAM 2017 (1). *ResearchGate*.
- Marcelo, C. (1995). *Formación del Profesorado para el Cambio Educativo*. <https://www.researchgate.net/publication/256194929>

- Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). *Currículo de los niveles de educación obligatoria*.
- Murillo, J., & Hidalgo, N. (2018). Teachers' Conceptions about a Socially Just Assessment. *Aula Abierta*, 47(4), 441–448. <https://doi.org/10.17811/rifie.47.4.2018.441-448>
- Payer, M. A. (2017). *Teoría del constructivismo social de Lev Vygotsky en comparación con la teoría de Jean Piaget*.
- Rivera, J., Sanchez, J., Guerra, M., García, J., & Domínguez, Á. (2017). *Volumen 3. Contextos educativos, ciudadanía, equidad y formación docente* (Vol. 3).
- Rodríguez, J., & Alsina, Á. (2023). Educación STEAM y el aprendizaje lúdico en todos los niveles educativos. *Revista Prâksis*, 1, 188–212. <https://doi.org/10.25112/rpr.v1.3170>
- Roldán, Ó., & Ferrando, I. (2021). Identificación de indicadores propios de estudiantes de talento matemático: fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración y creatividad. *Contextos Educativos. Revista de Educación*, 28, 9–28. <https://doi.org/10.18172/con.4989>
- Russo, V. (2019). *Las competencias socioemocionales: su influencia en el rendimiento académico y las relaciones en el aula*.
- Santillán, J., Cadena, V. del C., & Cadena, M. (2019). Educación Steam: entrada a la sociedad del conocimiento. *Ciencia Digital*, 3(3.4.), 212–227. <https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v3i3.4..847>
- Santillán, J., Santos, R., Jaramillo, E., & Del Carmen, V. (2020). STEAM Como metodología activa de aprendizaje en la educación superior. *Polo Del Conocimiento*.
- Serrano, T. (2004). Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones. *Revista Digital Universitaria*, 5. <http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/art4.htm>
- Velázquez, E. (2010). *La importancia de la organización escolar para el desarrollo de escuelas inclusivas*.
- Vygotski, L. (1978). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores* (M. Cole, V. Jhon, S. Scribner, & Vera, Eds.). Book-Print.
- Zapata, J. M., Jameson, E., Zapata-Ros, M., & Merrill, D. (2021). The activation principle in computational thinking, mathematics, and STEM. *Revista de Educación a Distancia*, 21(68). <https://doi.org/10.6018/red.498531>